

UNIVERSIDAD MAYOR
FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES Y ARTES

DOCUMENTOS DE TRABAJO FACSA

MOTIVACIONES DE LAS CHILENAS PARA RECONFIGURAR SUS CUERPOS MEDIANTE CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA

Natalia García Canceco

Escuela de Sociología, Universidad Mayor, Chile

RESUMEN

Esta tesis trata sobre las motivaciones de las chilenas que se han sometido a cirugía plástica estética para reconfigurar su corporalidad, a partir del estudio de sus percepciones, motivaciones, procesos de aprendizaje de las distintas técnicas disponibles para la reconfiguración de los cuerpos y la experiencia misma en el pabellón.

La metodología utilizada fue de carácter cualitativo, de alcance descriptivo, cuya recolección de información se realizó mediante entrevistas semiestructuradas a las participantes y para su interpretación se aplicó el método de análisis temático.

Según los resultados obtenidos, las principales motivaciones para realizarse una cirugía plástica estética se relacionan con mejorar indicadores de bienestar como la autoestima y seguridad, mediante la corrección de un complejo físico que ha generado mucha disconformidad, asociada a una autopercepción corporal negativa, la que llegan a coartar las libertades físicas, sociales y sexuales de las participantes.

Un aspecto relevante en torno a la autopercepción corporal y, por tanto, a que se desencadene un comportamiento enfocado en corregir el cuerpo mediante un procedimiento quirúrgico, es la existencia y constante promoción de ideales de belleza, que se lleva a cabo mediante los medios de comunicación, la familia y los pares.

Entre las conclusiones, se plantea que la decisión de reconfigurar un cuerpo mediante cirugía plástica estética no es únicamente una decisión personal y dirigida por motivaciones intrínsecas, sino que hay gran influencia de elementos estructurales, como los ideales de belleza, los que operan desde la internalización de estos cánones gracias a su amplia e histórica promoción.

Además, existiría una normalización de la cirugía estética producto de una amplia difusión y cada vez mayor oferta. Ante esta realidad, cobra importancia la búsqueda y entrega de información clara y completa sobre el proceso posoperatorio y los resultados esperados, lo que contribuiría a una mejor calificación de la experiencia con la cirugía y tendría impacto en la postura de las participantes frente a futuras cirugías.

PALABRAS CLAVE: motivación, ideales de belleza, percepción corporal, sociología del cuerpo, cirugía plástica, género

UNIVERSIDAD MAYOR
FACULTAD DE HUMANIDADES
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

Motivaciones de las chilenas para reconfigurar sus cuerpos mediante cirugía plástica estética

NATALIA GARCÍA CANCECO

Profesor guía: Claudio Varas Miño

Tesis presentada a la Escuela de Sociología de la Universidad Mayor para optar al
Título de Socióloga

Noviembre 2020

Santiago, Chile

UNIVERSIDAD MAYOR
FACULTAD DE HUMANIDADES
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

Motivaciones de las chilenas para reconfigurar sus cuerpos mediante cirugía plástica estética

NATALIA GARCÍA CANCECO

Profesor guía: Claudio Varas Miño

Dedico este trabajo a mi versión niña, que, a muy temprana edad, supo que su cuerpo no era el que se esperaba. Desde ahí me hice consciente que debía empeñarme en cambiar para ser aceptada por cómo me veía, mas no tanto por quién era. A ella dedico mi camino por la aceptación y valoración de quien soy, un proceso constante de deconstrucción para ser la adulta que alguna vez siendo niña necesité.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi familia, por su apoyo constante, su comprensión y por dejar atrás la historia de mis estudios, que alguna vez fue tan compleja y dolorosa, para dar paso a respetar y respaldar mis decisiones de vida, incluso cuando aún no creían tanto en ellas; gracias, por, sobre todo, por siempre confiar en mis capacidades y hacerme saber lo orgullosos que están y han estado de mí siempre. A mis gatos, Camilo y Frodo, compañeros fieles hace 9 años, quienes me daban día a día la energía que necesitaba para seguir, me juzgaban con su mirada profunda cuando no avanzaba y, al final del día, me entregaban su cariño felino, a su modo, pero cariño de todas formas. A mis amigos Felipe Villarreal, Penélope Peralta y Natalia Raipan, por estar siempre ahí para dedicarme palabras de apoyo, espacios de escucha y grandes momentos de diversión; sin duda, tener amigos es un gran tesoro. A mi compañera de carrera Jeniffer Fierro, con quien compartimos muchos momentos mientras estudiamos y también nos encontramos como amigas en la vida. A Andrés Azócar, a quien siempre he considerado un mentor profesional y de la vida, que se preocupaba de recordarme la importancia de hacer mi tesis para completar este proceso. A Claudio Varas, mi profesor guía, quien navegó conmigo durante este viaje en plena crisis sanitaria y siempre tuvo palabras de aliento que me ayudaron a seguir adelante. A la profesora Jeannette Silva, que fue de las primeras en escuchar sobre mi tema de tesis y siempre me apoyó en el proceso. A María José Soto-Aguilar Cortínez, quien ofreció, desinteresadamente, su tiempo y conocimientos para guiarme en hacer la mejor tesis posible. A las mujeres que participaron de esta investigación; muchas gracias por contarme sus historias y permitirme conocer ese espacio de sus vidas. Al feminismo por abrirme los ojos y el corazón hacia la labor de derrocar el patriarcado y las distintas expresiones de la violencia de género de las que somos víctimas, incluido el cumplimiento de los cánones de belleza que tanto daño nos han causado por generaciones y que están en la base de este trabajo. Finalmente, a mis amigas y otras mujeres con quienes por años hemos conversado, sincera y generosamente, en relación a cómo vivimos nuestras corporalidades; han sido fuente de inspiración siempre.

ÍNDICE	
RESUMEN	5
I. INTRODUCCIÓN	6
II. ANTECEDENTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS	8
2.1 Ejercicio de poder y control social sobre los cuerpos	8
2.2 Influencias y motivaciones para la reconfiguración corporal	14
2.3 Cirugía plástica estética y (re) construcción de corporalidades	20
2.4 Género y cirugía plástica	24
III. OBJETIVOS	27
3.1 Objetivo general	27
3.2 Objetivos específicos	27
IV. PREGUNTAS DIRECTRICES	28
V. METODOLOGÍA	29
5.1 Diseño y alcance	29
5.2 Técnicas de producción de información e instrumentos de recolección	29
5.3 Población y muestra	31
5.4 Procedimiento de análisis	35
5.5 Consideraciones éticas	35
VI. RESULTADOS	37
6.1 Ideales de belleza y percepción corporal: orígenes del deseo de una cirugía plástica	37
6.1.1 Ideales de belleza	37
6.1.2 Percepción corporal y comportamiento	40
6.2 Motivaciones y procesos de elección para una cirugía plástica estética	48
6.2.1 Los tipos de motivaciones	48
6.2.2 Proceso de búsqueda y elección de una cirugía plástica estética	49
6.2.3 Factores decisivos	52
6.3 La experiencia con la cirugía plástica estética	54

6.3.1 Etapa preoperatoria	55
6.3.2 Etapa posoperatoria	56
6.3.3 Relato de la experiencia	60
6.3.4 Postura frente a futuras cirugías	60
VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES	66
7.1 Síntesis de resultados obtenidos	66
7.2 Relación de resultados obtenidos con antecedentes teóricos y empíricos.	69
7.3 Implicancias, limitaciones y sugerencias para futuras investigaciones.	72
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	74
ANEXOS O APÉNDICES	82
Anexo 1: Pauta de entrevista	82
Anexo 2: Glosario de cirugía plástica	83
Anexo 3: Indicadores para establecer variable GSE en entrevistadas	85
Anexo 4: Consentimiento informado online	86
Anexo 5: Mapas temáticos	87
Anexo 6: Figura 6 - Mapa temático completo	96
Anexo 7: Respuesta a solicitud de información al MINSAL a través del Consejo para la Transparencia	97

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	23
Tabla 2	24
Tabla 3	26
Tabla 4	32
Tabla 5	34
Tabla 6	34

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.....	18
Figura 2.....	24
Figura 3.....	47
Figura 4.....	54
Figura 5.....	62
Figura 6.....	63

RESUMEN

Esta tesis trata sobre las motivaciones de las chilenas que se han sometido a cirugía plástica estética para reconfigurar su corporalidad, a partir del estudio de sus percepciones, motivaciones, procesos de aprendizaje de las distintas técnicas disponibles para la reconfiguración de los cuerpos y la experiencia misma en el pabellón.

La metodología utilizada fue de carácter cualitativo, de alcance descriptivo, cuya recolección de información se realizó mediante entrevistas semiestructuradas a las participantes y para su análisis se aplicó el método de análisis temático.

Según los resultados obtenidos, las principales motivaciones para realizarse una cirugía plástica estética se relacionan con mejorar indicadores de bienestar como la autoestima y seguridad, mediante la corrección de un complejo físico que ha generado mucha disconformidad, asociada a una autopercepción corporal negativa, llegando a coartar las libertades físicas, sociales y sexuales de las participantes. Un aspecto relevante en torno a la autopercepción corporal y, por tanto, a que se desencadene un comportamiento enfocado en corregir el cuerpo mediante un procedimiento quirúrgico, es la existencia y constante promoción de ideales de belleza, que se lleva a cabo mediante los medios de comunicación, la familia y los pares.

Entre las conclusiones, se plantea que la decisión de reconfigurar un cuerpo mediante cirugía plástica estética no es, únicamente, una decisión personal y dirigida por motivaciones intrínsecas, sino que hay gran influencia de elementos estructurales como los ideales de belleza, los que operan desde la internalización de estos cánones gracias a su amplia e histórica promoción. Además, existiría una normalización de la cirugía estética producto de una amplia difusión y cada vez mayor oferta. Ante esta realidad, cobra importancia la búsqueda y entrega de información clara y completa sobre el proceso posoperatorio y los resultados esperados, lo que contribuiría a una mejor calificación de la experiencia con la cirugía y tendría impacto en la postura de las participantes frente a futuras cirugías.

Palabras claves: motivación, ideales de belleza, percepción corporal, sociología del cuerpo, cirugía plástica, género.

I. INTRODUCCIÓN

¿Por qué siendo el cuerpo algo tan personal es, también, tan público? A través del tiempo las mujeres se han visto sometidas al escrutinio de sus vidas, acciones y, en no menor medida, sus cuerpos. Esta vivencia del cuerpo en lo público no sólo implica control social a través de la disciplina y fiscalización, sino que también el desarrollo de una serie de prácticas y procedimientos que permiten la modelación y reconfiguración constante de los cuerpos de las mujeres, bajo ciertos parámetros deseados por la sociedad. En este ir y venir entre evaluación, configuración y reconfiguración, hay cuerpos, y por tanto personas, que van quedando fuera de los parámetros validados, a pesar de sus deseos e intentos.

Con la evolución histórica y cultural de la noción del cuerpo (Le Breton 2002), surgen y se fortalecen distintas prácticas y tecnologías para reconfigurarlo y, así, cumplir los nuevos cánones establecidos. Si bien en los últimos años han ganado terreno muchas prácticas no invasivas, tales como el uso de rellenos inyectables, eliminación del vello corporal y procedimientos ambulatorios que no requieren el uso de anestesia general, los tratamientos quirúrgicos, a nivel mundial, llegan a más de 10 millones de intervenciones al año y sus principales demandantes son las mujeres, con un 86,5% (ISAPS, 2019).

El panorama local no es muy distinto de lo que se presenta a nivel mundial. Para el periodo 2014 - 2017 se realizaron, en promedio, 50 mil consultas a esta especialidad médica, de las cuales el 67,6% corresponde a pacientes mujeres (Departamento de Estadísticas e Información de Salud [DEIS], 2020). Además, cifras de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica (2019) indican que al año se realizan unas 15 mil intervenciones, en su mayoría a mujeres. Un aspecto que preocupa a esta agrupación médica es que más del 50% de las cirugías no serían realizadas por médicos acreditados con la subespecialidad de cirugía plástica y que sólo 1 de cada 6 profesionales que realizan estos procedimientos quirúrgicos cuentan con las acreditaciones necesarias.

Ante estas cifras, la creciente oferta y cada vez mayor difusión de tratamientos quirúrgicos que se encuentran en redes sociales, revistas femeninas y otros medios de comunicación, surge la pregunta que guía esta investigación: ¿Qué motiva a las mujeres chilenas a realizarse una cirugía plástica estética para reconfigurar sus cuerpos? Ya que las prácticas de reconfiguración corporal son cada vez más amplias y complejas, resulta relevante investigar sobre la cirugía plástica estética, ya que es una de las que puede considerarse más extrema, debido al costo económico y al impacto físico al que se someten las y los pacientes, con el

fin de corregir o mejorar algún atributo físico. Además, es relevante la investigación de este tema, con una perspectiva sociológica y de género, para comprender y comprobar empíricamente los hallazgos de otras investigaciones a nivel mundial. Esto sin dejar de lado los enfoques teóricos que establecen que los cuerpos humanos no pueden ser, exclusivamente, evaluados desde una perspectiva biologicista, ya que serían construcciones sociales y culturales en constante reformulación.

Para abordar el tema propuesto, este trabajo se divide en cinco grandes partes. Primero, los antecedentes teóricos y empíricos, profundizando en el control social de los cuerpos, la influencia y motivaciones para la reconfiguración corporal, y la cirugía plástica estética como práctica de modificación corporal y su impacto en las mujeres. Segundo, se presentan los objetivos generales, específicos y las preguntas directrices de la investigación. Tercero, la metodología utilizada para desarrollar la investigación cualitativa, de alcance descriptivo, a una muestra de mujeres chilenas entre 25 y 54 años que se sometieron a una o más cirugías plásticas estéticas. Cuarto, el análisis de los resultados obtenidos. Y, finalmente, la discusión de estos resultados en relación a otras investigaciones, además de presentar las implicancias, limitaciones y recomendaciones para futuras investigaciones.

II. ANTECEDENTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS

Esta investigación busca identificar y describir las motivaciones y distintas experiencias que viven las mujeres que se someten a cirugía plástica estética como un medio para reconfigurar sus cuerpos. Para su desarrollo se abordarán temas como la sociología del cuerpo, motivación, influencia social, la práctica de la cirugía plástica y el género, en tanto componentes centrales para comprender el fenómeno.

2.1 Ejercicio de poder y control social sobre los cuerpos

Los ejercicios de poder sobre los sujetos y sus corporalidades son estudiados por la sociología del cuerpo, «parte de la sociología interesada en la corporalidad humana como fenómeno social y cultural, como materia simbólica, como objeto de representación y de imaginación» (Le Breton, 2002, p. 9).

La idea sobre cómo deben ser los cuerpos se construye en cada sociedad, según sus propias particularidades y contextos. Para Le Breton (1994), la concepción del cuerpo en las sociedades occidentales es propia de la Modernidad y sus inicios se pueden situar en el Renacimiento. Aspectos como la secularización y la propia revolución industrial y científica, permitieron, por ejemplo, el desarrollo de la medicina y su establecimiento como saber oficial sobre el cuerpo. Con el tiempo, el desarrollo técnico y científico de esta disciplina ha permitido el nacimiento de distintas prácticas de control y reconfiguración de la corporalidad de los sujetos a través de, por ejemplo, la cirugía plástica.

Mientras en sociedades tradicionales no había distinción entre cuerpo y persona, ni cuerpo-persona y naturaleza; en la modernidad el cuerpo puede ser aislable de la persona, otorgándole una función fronteriza con los otros, con la naturaleza y de sí mismo, con la idea de que no se es un cuerpo, sino que se posee uno (Le Breton, 2002). Con esto, el sujeto se opone a su propio cuerpo y se superan las concepciones previas en que se enfrentaba el cuerpo con el alma o espíritu (Le Breton, 1994). Así se favoreció la reificación y fragmentación del cuerpo, permitiendo el ejercicio de un control mayor y más estricto sobre los cuerpos de los sujetos, según parámetros establecidos mediante convenciones sociales.

En *Antropología del cuerpo y modernidad*, Le Breton (2002) señala que las concepciones actuales del cuerpo están vinculadas con el ascenso del individualismo como estructura social, en donde el cuerpo se concibe como un elemento aislable del hombre. Así, el cuerpo, en tanto factor de individuación en lo social, se transforma en un atributo del sujeto, una

posesión. Para el autor, surge un nuevo imaginario del cuerpo en los años sesenta, posterior a un tiempo de represión y discreción, con el surgimiento de una nueva ola del feminismo, la revolución sexual y una voluntad colectiva de dedicación al cuerpo. Esto da paso a una preocupación mayor por el yo, la multiplicación de los modos de vida, la atomización de los sujetos y la obsolescencia de las referencias y valores. Es en esta época que el sujeto occidental difunde y genera discursos y prácticas en torno a su corporalidad, con difusión masiva facilitada por los medios de comunicación. Así, el cuerpo se transforma en lugar privilegiado del bienestar, del buen parecer (gimnasio, cosméticos, productos dietéticos) y de la pasión por el esfuerzo (deportes).

El cuerpo del individuo pasa a ser su distinción, como factor de diferencia de los otros. Se instaaura la idea e ilusión de «liberación del cuerpo», pero socialmente se establecen prácticas de borramiento, en el que se establecen los límites para esta liberación. Por ejemplo, los cuerpos de personas en situación de discapacidad, los «locos», ancianos, migrantes o enfermos de patologías graves, estarían por fuera de estos límites, al ser considerados cuerpos indeseables. Así, la concepción de un cuerpo liberado sólo existe cuando se trata de un cuerpo joven, sano, esbelto e higiénico. Esto se ve reforzado por los valores cardinales de esta sociedad, entre los que se considera la salud, juventud, seducción, suavidad e higiene, transformándose en obligaciones entre el sujeto y su cuerpo.

Posteriormente, en *Sociología del Cuerpo*, Le Breton (2002) profundiza en torno a las actividades que ponen en evidencia la relación del cuerpo con su entorno, entre las que se encuentran la expresión de los sentimientos, la etiqueta de los hábitos, la gestualidad, las técnicas del cuerpo o la relación con el dolor, todas éstas configuradas por el contexto social y cultural en que el individuo se encuentra. Un conjunto de estas prácticas que resultan relevantes para esta investigación corresponde a las inscripciones corporales, entendidas como la «marca social y cultural que puede llevarse a cabo a través de una escritura directa de lo colectivo sobre la carne del actor» (Le Breton, 2002, p. 62). Estas prácticas van desde la sustracción ritual de partes del cuerpo, como la circuncisión, tatuajes, maquillaje, modificaciones de las formas del cuerpo, mediante el uso de vendas, corset, adelgazamiento o cirugías, el uso de joyas, tratamientos del cabello, entre otras. En estos ejercicios el colectivo tiende a ejercer un control riguroso, ya que no todas las prácticas cuentan con la validación social, dando cuenta de que el cuerpo está sujeto, constantemente, a procesos de revisión, cambio y transformación.

Michel Foucault dedicó gran parte de su obra al estudio del cuerpo, que consideraba «un lienzo donde se escribe la realidad social» (Sossa, 2011, p.3). Así establece una investigación de las formas del gobierno que buscaban vigilar, controlar y orientar el comportamiento individual a través de instituciones como la medicina, la escuela, la fábrica, entre otros; todo con el fin de proveer a los sujetos de normas corporales estrictas; de formas específicas de actuar y obedecer. Si estas resultaban exitosas, se constituían como garantes del orden social. De esta forma presenta su interés en los efectos del poder sobre los cuerpos. En *Vigilar y Castigar* señala que una de las formas en que se expresa el poder es a través de la disciplina, técnica que considera a los sujetos tanto objetos como instrumentos de su ejercicio (Foucault, 1998, p. 158), ya que sobre sus cuerpos no sólo se inscribe el orden social, sino que también pasan a ser recursos que lo expresan y reproducen. Los objetivos de la disciplina serían controlar y fiscalizar la conducta, los comportamientos y las preferencias; de esta forma se lograría la normalización de los cuerpos.

En este proceso de normalización, Foucault (1992) destaca el papel que juega la verdad, en tanto ésta crea normas y elabora el discurso considerado normal. Así se establecen las formas en que los sujetos son evaluados, clasificados y destinados a vivir en función de discursos verdaderos. En *Los Anormales*, establece que la norma se define por el «papel de exigencia y coerción que es capaz de ejercer con respecto a los ámbitos en que se aplica» (Foucault, 2007, p. 57). Así se transforma en un elemento a partir del cual se fundan y legitiman ciertos ejercicios de poder. La norma se constituye por principios de calificación y corrección; no busca excluir, sino que se plantea como una técnica de intervención y transformación (ibidem, p. 58).

En el contexto de la sociedad actual se suman nuevas instituciones, distintas a la cárcel o la escuela, las que a través de nuevos discursos y su difusión, establecen nuevas formas de disciplina de los cuerpos y de normalización, las que son ampliamente enseñadas y reproducidas por los medios de comunicación. Por ejemplo, la publicidad pasa a ser un dispositivo de normativización y significación importante en la producción de nuevos constructos y prácticas sociales que favorezcan la reconfiguración de los cuerpos para alcanzar los estereotipos considerados «normales» y deseables, obedeciendo al sistema normalizador imperante (Sossa, 2011). Así, las relaciones y el ejercicio del poder se vuelven invisibles. Ya no es necesario un panóptico, porque son los propios individuos quienes ejercen el control sobre ellos y sobre los demás. Los cuerpos no sólo son útiles, sino que también dóciles y sometidos.

Estos ejercicios de poder, mediante la disciplina y la normalización, podemos verlos en prácticas de reconfiguración corporal como la cirugía estética, ya que, a través de instituciones constituidas por la medicina, los medios de comunicación y la publicidad, se transmiten y establecen modelos ideales que deben ser alcanzados a través de la modificación de los cuerpos. Además, a través de la microfísica del poder que opera sobre los cuerpos y favorece la introyección del control en los sujetos, son ellos mismos quienes suscriben, muchas veces de forma inconsciente, a las normas de comportamiento, belleza y apariencia que deben tener. Este ejercicio no sólo afecta de modo personal, sino que también se extiende a quienes los rodean, operando como agentes de fiscalización y promoción de prácticas e ideales.

Otro de los autores que contribuye con su obra a la sociología del cuerpo es Pierre Bourdieu, quien establece que lo social tendría una doble existencia, tanto en las estructuras objetivas, aquellas que operan independiente de la consciencia y voluntad de los sujetos, contando con la capacidad para dirigir y obligar las prácticas sociales y las representaciones que los individuos se hacen de ellas; como en las subjetivas, con elementos como la percepción, el pensamiento y la acción, las que socialmente constituyen la subjetividad (Barrera, 2011).

A partir de eso surgen los conceptos de *campo* y *habitus*, entendiendo el *campo* como lo social hecho cosa, por tanto, objetivo, y el *habitus* como lo social inscrito en el cuerpo, es decir, subjetivo (Guerra, 2010).

En *La Distinción* (Bourdieu, 1988), se refiere a los usos sociales del cuerpo y sus disposiciones, al presentar el *habitus*, como un sistema de percepciones duraderas y transponibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes. El *habitus* se aprende a través del cuerpo, por tanto, el cuerpo es social y culturalmente construido; en el cuerpo se inscriben las relaciones sociales de producción y dominación, las que están determinadas históricamente.

En *Notas provisionales sobre la percepción social del cuerpo*, señala que las propiedades corporales, en tanto productos sociales, «son aprehendidas a través de categorías de percepción de sistemas sociales de clasificación que no son independientes de la distribución de las diferentes propiedades de las clases sociales» (Bourdieu, 1986, p.185). Por lo tanto, el cuerpo socialmente objetivado, debe sus propiedades distintivas a sus condiciones sociales de producción, aunque los sujetos «concedan el mismo reconocimiento a la misma representación de la conformación y del mantenimiento corporales legítimos, están

desigualmente equipados para adecuarse a esa representación» (ibidem, p.187). Esta desigualdad establece la construcción, percepción y reproducción de un cuerpo que pasa a ser de la clase dominante y se considera legítimo, y un cuerpo de los dominados que sería ilegítimo o alienado. Esta relación sería complementaria, ya que la ausencia de ciertos rasgos en uno indica que estarían presentes en el otro (Barrera, 2011).

Cuando llevamos esto a la reconfiguración corporal, estas prácticas realizadas desde los «cuerpos ilegítimos» se transforman en elemento de inclusión y no tanto de diferenciación, ya que buscan acercarse a las formas y usos de los cuerpos legítimos, por lo que prácticas como la cirugía plástica estética, contribuyen a la homogeneización de los cuerpos, al establecer un modelo particular como cuerpo válido.

El sujeto se dispone a alcanzar el bienestar y la felicidad a través de la realización individual, por ejemplo, a nivel laboral, romántico o social (Liévano, 2012). Pero en este acto individual se esconde el esfuerzo estructural y del colectivo por la homogeneización de los sujetos, tanto de sus cuerpos como de sus subjetividades.

A partir de los planteamientos teóricos presentados podemos relevar la importancia de los ideales de belleza en tanto constructos sociales que se utilizan como elementos para la normalización y dominación sistémica de los cuerpos. Estos ideales responden a factores culturales que han influido en su evolución histórica y han sido interiorizados por las sociedades a través de instrumentos como el arte, la literatura, los medios de comunicación y la publicidad.

La evolución histórica de estos modelos ha estado fuertemente vinculada a las mujeres, siendo muchas veces valorado su físico por sobre otras capacidades. Así, desde los modelos rastreados en la prehistoria hasta los actuales, vemos cómo van variando según distintos atributos, que van desde las funciones biológicas de los sujetos, nociones de armonía y perfección, algunos ideales cristianos o, los más actuales, en los que se privilegian los cuerpos delgados, con rasgos europeos, de apariencia sana, entre otras características (Muñoz, 2014). Los modelos contemporáneos estarían fuertemente marcados por una inclinación social del culto al cuerpo, que ha generado todo un mercado en torno a distintas prácticas y herramientas que van desde el ejercicio físico a las cirugías de reconfiguración corporal, dando aún más relevancia a los ideales de belleza imperantes.

En relación a los ideales de belleza para las mujeres, el ideal estético corporal actual se ha establecido desde los años sesenta con la modelo Twiggy y se basa en la extrema delgadez, con características que evocan sensualidad, que pueden reflejarse, por ejemplo, en pechos prominentes, traseros firmes y una cintura pequeña (Steller & Bermúdez, 2011).

Se considera que los ideales de belleza actuales se enmarcan dentro de los estándares de belleza europea, por tanto, mientras más se acerque una persona a esos rasgos, será considerado más atractivo por los demás. Entre estos rasgos destacan aquellos asociados a «lo blanco»: piel clara, cabello liso, nariz y labios delgados y ojos claros (Bryant, 2013).

Los resultados del estudio de Salinas (2015) a jóvenes de la Ciudad de Panamá, mostraron que los estándares de belleza corresponderían a una mujer de 1.8 metros de estatura, con tez color mediterráneo, ojos celestes, cabellera rubia y contextura delgada.

Yan & Bissel (2014), en su investigación que analizó 5.577 modelos retratadas en 94 ejemplares de las cuatro revistas transnacionales de belleza y moda más importantes, con presencia en 12 países, determinó que, en las revistas europeas y estadounidenses, dominaban los estándares de belleza occidentales, representados por modelos muy femeninas, en actitud muy sexual y visiblemente delgadas. Además, mientras las revistas europeas presentaban un balance entre locaciones y modelos internacionales, en Asia, Latinoamérica y Sudáfrica, se presentaba una clara preferencia por modelos con estándares de belleza occidentales por sobre modelos locales. Las autoras califican como una tendencia peligrosa para los países de Latinoamérica y Sudáfrica, que se adopten estándares de belleza similares a los que se presentan en las publicaciones estadounidenses. Si bien las revistas de Latinoamérica mantienen ciertas características como cuerpos relativamente más grandes, más voluptuosos y que transmiten mayores niveles de sexualidad, las modelos siguen siendo significativamente más delgadas que la talla promedio de las lectoras objetivo. Finalmente, las revistas asiáticas mantienen una relativa independencia de los estándares occidentales, lo que puede explicarse por las diferencias culturales entre oriente y occidente y, también, por el alto desarrollo de los mercados de la moda y belleza en Asia. De todas formas, se observa que las publicaciones asiáticas están adoptando algunos estándares de belleza occidentales como narices respingadas, ojos redondos y caras estrechas.

En Chile, un estudio que analizó las representaciones de lo femenino en la televisión abierta a partir del análisis de campañas publicitarias de grandes tiendas, telefonía móvil e hipermercados (Argel, 2014), señala que en la publicidad el 99% de las mujeres pertenecen

al GSE¹ ABC1C2, mientras que en la realidad el 78% es de GSE medio bajo; el 81% de las mujeres son adultas jóvenes y sólo un 5% corresponde a mujeres mayores de 45 años, mientras que la realidad es que un 33% es mayor de 45 años, implicando una invisibilización de la infancia y la adultez mayor; el 89% de las mujeres son delgadas o extremadamente delgadas, mientras que en la realidad el promedio de las mujeres en Chile se encuentra con sobrepeso; y el 41% de las mujeres son rubias, con alta invisibilidad de lo moreno. Estos resultados pueden ser relacionados con los estándares de belleza occidental que se presentaron anteriormente, respaldando la idea de que los ideales de belleza locales responden a lógicas europeas y norteamericanas.

2.2 Influencias y motivaciones para la reconfiguración corporal

La influencia es definida como el «poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien» (Lexico, s.f, definición 1). Thompson, en 1999, desarrolló el Modelo de Influencia Tripartita, que propone que los ideales de belleza se refuerzan y transmiten a través de 3 fuentes primarias de influencia: pares, padres y medios de comunicación. Estos ejercen su efecto a través de los mecanismos de comparación de apariencia e internalización del ideal delgado (Keery et al, 2004) e influyen directa e indirectamente en la insatisfacción corporal y los desórdenes alimenticios.

Sharp et al (2014), en su estudio sobre el rol de los medios de comunicación y los pares en las actitudes hacia la cirugía plástica de mujeres australianas, muestra que la exposición a programas de televisión como *Extreme Makeover* (telerrealidad sobre cirugía plástica) o *The Biggest Loser* (telerrealidad sobre pérdida de peso extrema), sería predictivo a la hora en que las mujeres consideran la cirugía plástica estética, ya que influyen en el desarrollo de insatisfacción corporal, considerada como uno de los principales factores motivadores para la cirugía plástica. Pero no sólo este tipo de programas son los que contribuyen a la aceptación y realización de procedimientos de cirugía plástica, ya que aquellos que se centran en la apariencia, ya sea en contenido o en sus presentadores, como *America's Next Top Model*, *Sex & the City* o *Desperate Housewives* influirían de igual forma que los anteriormente mencionados. Es probable que en Chile programas como *Cirugía de cuerpo y alma*, *Doctor Vidal: cirugías que curan* o *Quiero un cambio*, que presentan y difunden ante las audiencias cómo la cirugía plástica puede resolver sus «problemas», acercando la posibilidad de

¹ GSE: Grupo socioeconómico

someterse a este tipo de procedimientos, pero sin muchos detalles en relación a las molestias posoperatorias o el riesgo de sufrir complicaciones, también sean factores importantes para las mujeres chilenas que se realizan cirugías plásticas.

En el campo de la investigación en torno a la publicidad (Hennink-Kaminski, H. 2006; Hennink-Kaminski et al., 2010) al analizar el contenido de piezas publicitarias sobre cirugía plástica en revistas, nueve de los diez procedimientos más publicitados por este medio, también se encuentran entre los diez procedimientos más realizados en Estados Unidos, lo que podría dar luces sobre la importancia de la publicidad como factor influyente sobre la decisión de realizarse una cirugía plástica estética. Otros hallazgos señalan que aquellos avisos que apelan a aspectos racionales² como el atractivo físico («te verás mejor»), la seguridad del procedimiento y la entrega de información, son más valorados que los argumentos emocionales³ del tipo «esta cirugía cambiará tu vida». Además, información como las acreditaciones de los médicos aumentaron importantemente a través del tiempo. Por otro lado, la información sobre los riesgos que implican estos procedimientos resulta prácticamente inexistente y algunos contenidos pueden estar en desacuerdo con los códigos de ética médica, entendida como el conjunto de reglas y principios que rigen la conducta profesional del médico y que implican una dedicación a valores más elevados que la ganancia financiera. Este *ethos* médico comprende la conducta apropiada que deben tener estos profesionales con sus pacientes, colegas, profesionales afines al mundo de la salud y con la sociedad (Sánchez & Alessandri, 2007). Cuando los anuncios sobre cirugía plástica se presentan a modo de grandes ofertas o se ofrecen *packs* de cirugías de alto riesgo que no deberían ejecutarse en una sola sesión por los peligros de la exposición a la anestesia, puede considerarse que existe una falta a la ética médica con el propósito de vender los procedimientos. Si a esto se le suma que algunos procedimientos son realizados por profesionales no acreditados o en lugares no aprobados por la autoridad sanitaria, la violación de este código es aún mayor (Sociedad chilena de cirugía plástica, 2019).

Buitrago (2017) presenta en su investigación a mujeres que se realizaron cirugía de mamoplastia, que las principales influencias vinieron de parte de amistades, familiares y pareja, quienes incentivaron y respaldaron la realización de la intervención. Destaca también,

² Según Belch & Belch (2004) se trata de piezas publicitarias informativas y centradas en convencer a los consumidores de que el producto/servicio entrega beneficios que satisfacen una necesidad.

³ Los mismos autores la describen como el tipo de piezas publicitarias que se centran en las necesidades psicológicas o sociales.

un importante componente dado por los medios de comunicación y los estereotipos de belleza, componentes que presentan la masificación de la cirugía, las ofertas que surgen para estos procedimientos y los referentes corporales que se validan socialmente.

Cuando se trata de la relación con los demás, Nikolic, Jancic, Marinkovic, Petrovic y Bozic (2013), señalan que un historial de burlas fue fuertemente asociado al interés en cirugía de aumento mamario, especialmente en un subgrupo de mujeres que siempre tuvieron pechos pequeños y querían alcanzar un tamaño «normal» (63,15%). Además, conocer a alguien que previamente se realizó una cirugía de aumento mamario, fue un factor que facilitó la decisión de someterse a la cirugía en el 60% de las mujeres.

Sharp et al (2014) indican que las conversaciones con amigos sobre la apariencia se asocian positivamente con la insatisfacción corporal y las actitudes hacia la cirugía plástica, tanto sociales como intrapersonales, las que serían más favorables hacia realizarse un procedimiento. En detalle, señalan que estas conversaciones pueden aumentar la conciencia sobre los ideales de belleza y, si las mujeres no los cumplen, se genera insatisfacción corporal y se favorece la cirugía plástica como una opción para mejorar la apariencia física.

Finalmente, Markley & Markley (2009), en su estudio con mujeres estadounidenses jóvenes, encontraron que factores como el descontento con su cuerpo, la apariencia física, las burlas y la influencia de los medios al sentirse presionadas por lucir como las personas de los medios de comunicación, se relacionaban con el deseo de hacerse una cirugía plástica estética. Pero, entre todos, el mejor predictor correspondió al descontento corporal.

En relación a las motivaciones, la RAE define motivación como «el conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona». Desde las neurociencias, si bien no hay consenso sobre cómo definir la motivación, entre los diversos conceptos se unifica la idea de considerar la motivación como un factor o una fuerza que ayuda a explicar la conducta (Alcázar y Guma, 2001). Un enfoque humanista del estudio de las motivaciones es el que presentó Abraham Maslow en 1954 en su Teoría de las Necesidades, en la que señala que existe una necesidad constante de satisfacer los deseos de los sujetos, ya que siempre aparecen nuevos deseos por cumplir, los que pueden ser intrínsecos o extrínsecos. La motivación intrínseca será aquella que depende de cada sujeto, siendo él mismo quien ejecuta la o las acciones para cumplir sus deseos/necesidades sin requerir de un estímulo externo. En este grupo se consideran las necesidades fisiológicas (respiración, alimentación, sexo, descanso) de seguridad (física, laboral, de recursos,

familiar, sanitaria), de estima (amistad, afecto, intimidad sexual) y de autorrealización (moralidad, creatividad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas). Mientras tanto, la motivación extrínseca es la que depende de factores ambientales, donde los motivos estarían determinados por recompensas externas, por lo que buscan cumplir con una necesidad social, como la afiliación a un grupo social, encontrar pareja, establecer una familia o establecer lazos de afecto para evitar la soledad (Maslow, 1991). La satisfacción de estas necesidades obedece a un orden jerárquico e implica que una necesidad más alejada de la base de la pirámide, no puede ser satisfecha sino hasta que la anterior lo ha sido. Este modelo ha tenido críticas desde aquellos que consideran que el fenómeno de la motivación y la satisfacción de necesidades es más dinámico y no siempre jerárquico, como lo presenta Maslow.

A partir de esto, desde la psicología se han desarrollado diversas teorías en torno a las motivaciones, las que se han aplicado a ámbitos como la salud, lo organizacional, el trabajo, el deporte, entre otros. Una de esas teorías, que ha sido utilizada en el ámbito de la salud (Deci & Ryan, 2008; Patrick & Williams, 2012), es la Teoría de la Autodeterminación o TAD (Deci & Ryan, 1985), que presenta la motivación como «energía, dirección, persistencia y finalidad de los comportamientos, incluyendo intenciones implicadas y acciones resultantes; ubicándose en el centro de la regulación biológica, cognitiva y social del individuo» (Stover, Bruno, Uriel & Liporace, 2017, p. 1). Por su vigencia y uso en el ámbito de la salud, se utilizará como referencia para concebir las motivaciones en esta investigación.

La TAD, a diferencia de otras teorías que concibieron la motivación como un único constructo social, establece que el tipo o calidad de las motivaciones pueden ser más importantes que el monto total de las motivaciones a la hora de predecir ciertos comportamientos humanos (Deci & Ryan, 1985). A partir de esto, se establecen distintos tipos de motivación: extrínseca, intrínseca y amotivación; y también distintos tipos de regulación del comportamiento: controlada, autónoma y no-regulación (Ryan & Deci, 2000). Mientras que la regulación autónoma y controlada son responsables de energizar y dirigir el comportamiento, la no-regulación y la amotivación representan falta de intención y motivación, en que las conductas no están reguladas por los sujetos, los que sienten una falta de propósitos (Deci & Ryan, 2008).

La motivación intrínseca está regulada, mayoritariamente, de forma autónoma, mediante la regulación identificada, integrada e interna. El *locus* de causalidad percibido en esta

motivación va de «algo interno» a «interno». Por otro lado, la motivación extrínseca, está regulada de forma controlada, mediante regulación externa e introyectada. En este caso, el locus de causalidad percibido va de «externo» a «algo externo» (Ryan & Deci, 2000) (Ver figura 1).

Conducta	No-Autodeterminada			Autodeterminada		
Motivación	Amotivación	Motivación extrínseca		Motivación Intrínseca		
Estilos regulatorios	No regulación	Regulación externa	Regulación introyectada	Regulación identificada	Regulación integrada	Regulación intrínseca
Locus de causalidad percibido	Impersonal	Externo	Algo externo	Algo interno	Interno	Interno
Procesos regulatorios relevantes	- No intencional - No evaluativo - Incompetencia - Falta de control	- Obediencia - Recompensas externas - Castigos	- Autocontrol - Recompensas internas - Castigos	- Importancia personal - Valor consciente	- Congruencia - Consciencia	- Interés - Gozo - Satisfacción inherente

Figura 1. El continuo de la autodeterminación que muestra los tipos de motivación con sus estilos regulatorios, locus de causalidad y los procesos correspondientes. Fuente: Deci & Ryan, 2000

En la figura 1 se puede ver cómo la motivación, ya sea intrínseca o extrínseca, se concibe en un espectro que va de lo externo a lo interno. En sus formas externas, el comportamiento responde a contingencias externas presentadas en la forma de obediencia, recompensas internas/externas o castigos, energizando la acción a través de factores como la búsqueda de aprobación, evitar la vergüenza, entre otros (Deci & Ryan, 2008). Por otro lado, las formas internas implican una orientación autónoma en la que se interpretan los eventos de modo informativo, lo que se utiliza para hacer elecciones y autorregularse hacia metas escogidas. Las actividades se realizan por el placer derivado de su ejecución, no siendo necesarias recompensas externas o control ambiental para llevarlas a cabo.

Cuando aplicamos esta teoría a las motivaciones que experimentan las personas que se someten a cirugía plástica estética, podemos ver que se presentan motivaciones de tipo autónomas, ya que las personas realizan una actividad porque les resulta placentera o beneficiosa y que implica su compromiso con el proceso para obtener los resultados deseados; también hay motivaciones controladas, ya que se presentan factores que regulan su acción a nivel externo, por ejemplo, por los estándares de belleza establecidos socialmente

o por la opinión de su entorno, y también a nivel interno, a modo de un control introyectado sobre cómo debe lucir.

Encontramos ejemplos de lo anterior en distintas investigaciones que apuntan a conocer las motivaciones de mujeres que se someten a cirugía plástica estética. Por ejemplo, Buitrago (2017) en su investigación sobre motivaciones en mujeres de Villavicencio, Colombia, para realizarse mamoplastias (aumento mamario), señala que las participantes se realizaron la cirugía con el fin de aumentar su autoestima, mejorar su vida sexual, alcanzar mayores niveles de realización personal, mejorar condiciones en el ámbito laboral, lo que influiría en una mayor estabilidad laboral y la existencia de una percepción de riesgo bajo en relación al procedimiento y sus resultados.

En un estudio realizado en Serbia, Nikolic, Jancic, Marinkovic, Petrovic & Bozic (2013) señalan que las motivaciones de las mujeres que se realizaron cirugía de aumento mamario fueron el deseo de sentirse más femeninas (82,2%), seguido por sentirse confiadas y seguras de sí mismas (75,5%), más atractivas (73,3%) y menos tímidas con los hombres (64,4%); lo que se presentó asociado a una insatisfacción con el tamaño y forma de sus pechos.

En México, Muñiz (2012), indica que gran parte de las cirugías plásticas que se realizan podrían ser catalogadas como «etnocirugías» ya que buscan corregir rasgos faciales mestizos con el fin de alcanzar ideales más occidentales. Esto se presenta en procedimientos quirúrgicos como la modificación de nariz con apariencia mestiza, u otros no quirúrgicos como el blanqueamiento de la piel o el teñido de cabello. Aquí los motivos apuntarían a «mejorar la raza» (Muñiz, 2012, p. 127) mediante la corrección de rasgos característicos de tipo racial.

Román (2016), en su encuesta regional sobre incidencia de cirugía estética y percepciones ciudadanas, aplicada en las regiones metropolitanas de Bolivia (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba), señala que el principal motivo para realizarse una cirugía plástica es el deseo de verse más linda y fina (46%), seguido por la presión de verse más jóvenes (26%). En menor medida se consideran otros motivos como, la competencia entre mujeres (8,8%), la salud (6,9%) o cumplir las fantasías de los hombres (2,4%).

Picón (2014), en su estudio cualitativo a mujeres colombianas, señaló que motivos como alcanzar un cuerpo simétrico y armonioso, y sentirse mejor con ellas mismas, fueron de los principales relatos entre las entrevistadas.

Finalmente, en Chile (Domínguez 2009), un estudio cualitativo indica que los principales motivos entre las entrevistadas corresponden a ajustar el cuerpo a la forma en que el sujeto se ve a sí mismo; responder a una carencia como superar un trauma o un complejo, reforzar la autoestima y vencer la inseguridad; construirse a sí mismas para ser diferentes y lograr una autoimagen deseada, asociado a verse más femenina, tener un cuerpo de adulta o ser objeto de deseo; y otros expresados como negativos, entre los que se encuentran complacer el deseo de los otros, o por vanidad o capricho.

2.3 Cirugía plástica estética y (re) construcción de corporalidades

Se entiende por cirugía plástica a la especialidad quirúrgica encargada de restablecer la integridad anatómica o funcional del cuerpo humano, alterado por defectos físicos, congénitos o adquiridos (Acerbi, 2009).

Para la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE), la cirugía plástica es una especialidad quirúrgica que se ocupa de la «corrección de todo proceso congénito, adquirido, tumoral o simplemente involutivo, que requiera reparación o reposición, o que afecte a la forma y/o función corporal». Mientras la cirugía plástica reparadora se encarga de restaurar la función y mejorar aspectos del cuerpo producto de lesiones o accidentes, la cirugía plástica estética, tema en el que se centra esta tesis, tiene por pacientes a personas sanas que buscan la corrección de alteraciones de la norma estética con la finalidad de obtener una mayor armonía facial y corporal o de las secuelas producidas por el envejecimiento (SECPRE). Es en estas definiciones, que dan la mayoría de las sociedades de cirugía plástica del mundo, donde se evidencia la noción de que hay cuerpos o formas del cuerpo que son más válidas o más ajustadas a la norma que otras; por tanto, aquellas que escapan de estos cánones, pueden —y deben— someterse a prácticas de reconfiguración.

La historia de la cirugía plástica puede rastrearse al 2000 a.C, como una forma de solucionar amputaciones producto de los frecuentes y numerosos castigos que se imponían en la época (Acerbi, 2009). Sin embargo, es a partir de la Primera Guerra Mundial el momento en el que se impulsa como disciplina médica tal y como hoy se conoce la cirugía plástica restauradora, y, después de la Segunda Guerra Mundial, se consolida la cirugía plástica estética, como disciplina que corrige y reconfigura tejidos en pacientes sanos (Arriagada y Ortiz, 2009) con el fin de «mejorar» y «perfeccionar» la imagen corporal. En la consolidación de esta práctica quirúrgica juega un rol importante el desarrollo tecnológico y, tal como señala Muñiz (2012),

se le atribuye infalibilidad y prestigio, características propias de las prácticas ligadas a las ciencias médicas.

Muñiz (2012), estudia y trabaja en torno a la cirugía estética considerándola un dispositivo de poder, es decir «el conjunto de relaciones que se establecen entre elementos heterogéneos: prácticas, discursos, instituciones, arquitectura, reglamentos, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones morales, filosóficas, lo dicho y lo no-dicho» (Foucault en Muñiz, 2012). Considerando lo anterior, y también el carácter normalizador de esta especialidad médica, Muñiz ve la cirugía plástica como «productora de mundos posibles», a la que los sujetos pueden recurrir en pos de alcanzar una realidad alternativa y mejorada, que toma sus cuerpos «defectuosos» y los lleva a cumplir con los estándares de belleza y perfección establecidos por la sociedad. Así es como aparece el carácter disciplinario de esta práctica médica, que no sólo actúa controlando cuerpos individuales, sino que también la idea colectiva de cómo deben ser los cuerpos, esto último facilitado por la masificación y valoración social que se ha dado a estas intervenciones quirúrgicas.

Un aspecto que surge en relación a la cirugía plástica estética, es el impacto sobre la salud de los sujetos. Según la Organización Mundial de la Salud, se entiende por salud a «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». Un estudio realizado en Chile (Danilla et al, 2016) a 58 pacientes de cirugía de aumento mamario, en las que se aplicó un instrumento antes y después de la cirugía, indica que el aumento mamario mejoró su calidad de vida (49,7% a 82,5%), específicamente en los indicadores de autoestima (52% a 88%); autoimagen (22% a 80%) y vida sexual (31% a 86%).

En Estados Unidos (Sarwer et al, 2005) un estudio prospectivo sobre satisfacción a 100 pacientes que se sometieron a 1 de las 5 cirugías más realizadas (aumento/levantamiento mamario, lipoplastia, rinoplastia, lifting facial y blefaroplastia), mostró que al menos 87% de los pacientes reportaron satisfacción con sus resultados posoperatorios, incluso un año después del procedimiento; se presentaron mejoras significativas tanto en la evaluación de apariencia y la satisfacción de áreas corporales, además de mejoras en la calificación de apariencia general y apariencia de la característica o parte del cuerpo alterada por la cirugía; hubo disminución en la frecuencia de emociones negativas sobre la imagen corporal; pero no se reportaron mejoras en la autoestima ni disminución en síntomas de depresión. Estos resultados, similares a otros estudios, darían a entender que la cirugía plástica estética permite

mejoras, principalmente, en la calificación de apariencia física e imagen corporal, pero no en funciones psicosociales.

La American Society for Aesthetic Plastic Surgery (2015), en su encuesta realizada sobre el panorama en Estados Unidos el año 2014, señala que en Estados Unidos se gastaron más de 12 mil millones de dólares en procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos; mientras que los procedimientos cosméticos en mujeres, aumentaron un 429% en relación a la primera encuesta que se realizó el año 1997.

Según la más reciente encuesta internacional sobre procedimientos estéticos y cosméticos de International Society of Aesthetic Plastic Surgery (2019), durante el año 2018 se realizaron a nivel mundial más de 10 millones de procedimientos quirúrgicos y más de 12 millones de procedimientos no quirúrgicos, siendo Estados Unidos el país con más cirujanos plásticos y donde se realizan más procedimientos no quirúrgicos, mientras que Brasil es el país en que se realizan más procedimientos quirúrgicos, con cerca de 1.5 millones de cirugías. Este mismo estudio señala que el total de procedimientos realizados, ya sean quirúrgicos y no quirúrgicos, aumentó en un 5.4% en relación al año 2017 y que las principales cirugías realizadas a nivel mundial corresponden a aumento mamario, liposucción, cirugía de párpados, abdominoplastia y rinoplastia.

Según cifras informadas por la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, las cirugías estéticas han aumentado en un 20% durante los últimos años (Riedemann, 2015) y al año se realizan unas 15.000 intervenciones, de las cuales se estima que 8.000 son practicadas por personal no acreditado como cirujano plástico, lo que expone a la población a potenciales riesgos mayores de los que una intervención de este tipo implica (Manzur, 2019). Esta demanda de intervenciones y, sobre todo, la existencia de procedimientos que se realizan «fuera de la norma» puede dar lugar a dos situaciones: 1) Chile no cuenta con una Ley de Especialidades Médicas que regule estrictamente el ejercicio de la profesión y procedimientos de complejidad como son las cirugías plásticas, por tanto cualquier persona con título de médico cirujano puede abrir una clínica de cirugía plástica y ofrecer servicios de cirugía plástica, estética o reparadora (Riedemann, 2015); 2) Es tal la demanda de estos procedimientos, que los y las pacientes están dispuestos a operarse al menor precio, sin que se les garanticen las condiciones mínimas, tanto en experticia del profesional como en medidas de seguridad del recinto en que se realiza el procedimiento. De hecho, la SCCP indica que sólo 1 de cada 6

profesionales que realizan cirugías plásticas, tienen las acreditaciones y certificaciones requeridas (Manzur, 2019).

En relación a las consultas de especialidad que se realizan en Chile en el sistema de atención electiva, entre los años 2014 a 2017 se realizaron, en promedio, 50.000 atenciones, concentradas mayoritariamente en la Región Metropolitana, con un 86% promedio de las consultas (Ver tabla 1). Estas cifras no establecen diferencia en el motivo de consulta, por lo que considera casos que requieren cirugía plástica tanto estética como reparadora.

Tabla 1

Consultas a la especialidad de Cirugía plástica en Chile, por región, periodo 2014-2017.

Región	2014		2015		2016		2017	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
I	0	0,00%	238	0,47%	7	0,02%	8	0,02%
II	0	0,00%	0	0,00%	5	0,01%	124	0,26%
III	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	423	0,90%
IV	1.163	2,07%	1.016	2,02%	461	0,99%	1.138	2,41%
V	2.748	4,88%	2.981	5,93%	938	2,01%	1.447	3,07%
VI	713	1,27%	704	1,40%	1.723	3,70%	1.052	2,23%
VII	0	0,00%	31	0,06%	275	0,59%	11	0,02%
VIII	951	1,69%	781	1,55%	906	1,94%	574	1,22%
IX	1.017	1,81%	1.234	2,45%	1.625	3,49%	1.480	3,14%
X	266	0,47%	309	0,61%	361	0,77%	239	0,51%
XI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
XII	195	0,35%	244	0,49%	0	0,00%	0	0,00%
XIII	49.231	87,47%	42.757	85,01%	40.273	86,44%	40.670	86,21%
XIV	0	0,00%	0	0,00%	17	0,04%	10	0,02%
XV	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	56.284	100,00%	50.295	100%	46.591	100,00%	47.176	100%

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud – MINSAL

Al analizar las edades de los pacientes que consultan por la especialidad de cirugía plástica en Chile, se evidencia que los segmentos de 25 a 39 años y de 40 a 54 años concentran cerca del 60% de las consultas (Ver tabla 2 y figura 2), lo que resulta relevante como criterio de muestreo para esta investigación a la hora de definir las participantes.

Tabla 2

Consultas a la especialidad de Cirugía plástica en Chile, por edad, periodo 2014-2017.

AÑO	< 10 años		10-14 años		15-19 años		20-24 años		25-39 años		40-54 años		55-64 años		65 y + años	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
2014	4.305	7,64%	1.043	1,78%	2.620	4,85%	4.986	6,73%	17.301	30,86%	15.956	28,42%	6047	11,94%	4026	7,79%
2015	3.757	7,48%	966	1,92%	2.394	4,77%	3.822	7,61%	15.344	30,57%	15.005	29,89%	5519	11,00%	3388	6,75%
2016	3.500	7,51%	902	1,94%	2.505	5,38%	3.273	7,02%	13.505	28,99%	13.556	29,10%	5597	12,01%	3753	8,06%
2017	3.605	7,64%	838	1,78%	2.287	4,85%	3.177	6,73%	14.558	30,86%	13.406	28,42%	5632	11,94%	3673	7,79%

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud – MINSAL

Figura 2. Gráfico de consultas a la especialidad de Cirugía plástica en Chile en el periodo 2014 - 2017, por edad. Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud - MINSAL

2.4 Género y cirugía plástica

Ante la existencia de distintas acepciones para el concepto de género, para esta investigación se considera género como una construcción social, cultural e histórica, que establece los roles y posiciones propias que hombres y mujeres tienen en la sociedad (Gamba, 2009). Es social, dado que cada sociedad establece, acepta y representa los roles y posiciones que se asignan al género; cultural, ya que cuenta con elementos propios de cada cultura en el que se definen los roles; e histórico, en tanto obedece al momento en que se viven las interacciones humanas

y va cambiando a través del tiempo, según se van configurando las sociedades (Lamas en Asociación Trama Civil, 2016). Es por esto que el género se considera dinámico.

Si bien la definición de género presentada busca establecer la diferencia con la categoría sexo, en la práctica es complejo separarlas del todo, dado que la construcción del cuerpo físico, lo biológico de hombres y mujeres que se consideran bajo la definición de sexo, está influenciado con las características sociales, culturales e históricas que comprende el género, por lo que el cuerpo o la corporalidad humana también es un producto social, ya que es el resultado de la combinación de características fenotípicas de cada sujeto, con las condiciones de vida y el ambiente en que está inserto.

El género, como categoría analítica, permite el estudio de las desigualdades que se presentan entre hombres y mujeres, las que facilitan la dominación de los hombres y lo masculino, por sobre las mujeres y lo femenino, en el contexto de una cultura y sociedad patriarcal, entendiendo por patriarcado «el sistema de relaciones sociales sexopolíticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurada por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva, y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia» (Gamba, 2009, p. 260).

Dadas las relaciones desiguales que se presentan en un contexto patriarcal, se establecen desde el sistema sexo/género sujetos dominantes y dominados, cuya subordinación se ejerce y mantiene mediante distintas expresiones de violencia simbólica, la que se describe como «aquella violencia que se ejerce sobre un agente social con su complicidad o consentimiento» (Bourdieu en Lamas, 2002, p.345).

Una de las expresiones de la violencia simbólica que se ejerce dado el sistema sexo/género, tiene que ver con los cuerpos de las mujeres y las exigencias estéticas que recaen sobre ellas. Entre las diversas prácticas relacionadas con la reconfiguración corporal, se encuentra la cirugía plástica estética, solicitada mayoritariamente por mujeres en todo el mundo. Según los resultados publicados por la International Society of Aesthetic Plastic Surgery, en su estudio anual *International Survey on Aesthetic/Cosmetic Procedures* del año 2018, se realizaron 10.607.227 procedimientos quirúrgicos, siendo un 86,5% ejecutados en pacientes mujeres; mientras que, de los procedimientos cosméticos no quirúrgicos, el 88,1% corresponde a pacientes mujeres, de un total de 12.659.147 intervenciones. Las

intervenciones más populares a nivel mundial entre las mujeres se encuentran el aumento de busto, la liposucción, cirugía de párpados, abdominoplastia, levantamiento de busto, entre otros.

En Chile, según cifras del MINSAL, las consultas a la especialidad de Cirugía plástica en el sistema de atención privado, las realizan mayoritariamente mujeres, con un 67,6% promedio en relación a los hombres que consultaron la especialidad entre los años 2014 y 2017 (Ver tabla 3). Si bien, según cifras de la SCCP (2019), en los últimos años se presenta un aumento en la demanda de cirugías estéticas por parte de hombres, alcanzando entre un 10% y 20% del total de cirugías realizadas, las cifras siguen poniendo a las mujeres como las principales pacientes de estos procedimientos.

Tabla 3

Consultas a la especialidad de Cirugía plástica en Chile, por sexo, periodo 2014-2017.

AÑO	HOMBRES		MUJERES	
	Nº	%	Nº	%
2014	17.977	31,9%	38.307	68,1%
2015	17.131	34,1%	33.164	65,9%
2016	15.566	33,4%	31.025	66,6%
2017	14.166	30,0%	33.010	70,0%

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud - MINSAL

A continuación, se presentan los objetivos de la presente investigación.

III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Describir las motivaciones de las mujeres chilenas para reconfigurar sus cuerpos mediante cirugía plástica.

3.2 Objetivos específicos

1. Indagar en la percepción social y personal de la imagen corporal que tienen las mujeres que se someten a cirugía plástica.
2. Identificar fuentes de información y socialización asociadas a la reconfiguración corporal mediante cirugía plástica estética.
3. Definir las motivaciones que experimentan las mujeres que se someten a cirugía plástica para reconfigurar sus cuerpos.
4. Explorar las experiencias pre y posoperatorias que tienen las mujeres al someterse a una cirugía plástica.

IV. PREGUNTAS DIRECTRICES

Las preguntas directrices que guiarán esta investigación se ordenan en relación con los objetivos específicos antes propuestos.

1.
 - a. ¿Cómo autoperciben su imagen corporal antes y después de la cirugía?
 - b. ¿Cómo experimentan, o creen que son percibidas socialmente, su imagen corporal?
2.
 - a. ¿Cuáles son las fuentes de información sobre prácticas de reconfiguración corporal mediante cirugía plástica estética?
 - b. ¿Quiénes son las personas o grupos que forman parte de los procesos de socialización y acercamiento a fuentes de información sobre la cirugía plástica estética?
3.
 - a. ¿Cuáles son las motivaciones, tanto intrínsecas como extrínsecas, que tienen las mujeres al modificar sus cuerpos mediante cirugía plástica?
4.
 - a. ¿Cómo fue el proceso previo a la cirugía plástica?
 - b. ¿Cómo fue la experiencia después de realizada la cirugía plástica?

V. METODOLOGÍA

A continuación, se presenta la metodología utilizada para esta investigación, mediante la descripción del diseño y alcance del estudio, la presentación de la técnica de producción de información utilizada, así como también la población y muestra de las participantes, incluyendo los criterios de selección realizados. Finalmente, se presentan los procedimientos correspondientes al análisis de la información y las consideraciones éticas del estudio.

5.1 Diseño y alcance

Se ha optado por una metodología cualitativa, entendida como «cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos y otros medios de cuantificación» (Strauss & Corbin, 2002), con énfasis comprensivo y contextual. Al ser este un diseño flexible, se abre a la posibilidad de cambios durante el proceso de investigación, para así captar de mejor forma los aspectos que aparezcan durante la recolección de datos y su posterior análisis.

La investigación se basa en el Análisis Temático, método que permite identificar, organizar, analizar en detalle y proporcionar patrones o temas a partir de una cuidadosa lectura y relectura de la información recogida y así inferir resultados que propicien la adecuada comprensión/interpretación del fenómeno en estudio (Braun & Clarke, 2006).

Finalmente, el estudio tiene un alcance de tipo descriptivo, dado que en Chile existen pocos estudios al respecto, pero sí hay iniciativas similares a nivel internacional en otros países de Latinoamérica y el mundo, que permiten tener información pertinente para la realización de esta investigación.

5.2 Técnicas de producción de información e instrumentos de recolección

Para acceder a las experiencias en relación a la cirugía plástica estética y así conocer las influencias y motivaciones que experimentan las mujeres que se han sometido a estos procedimientos, se ha trabajado en la recolección de datos mediante entrevistas semi estructuradas, que se definen como «una conversación cara a cara entre entrevistador/entrevistado, donde el investigador plantea una serie de preguntas, que parten de los interrogantes aparecidos en el transcurso de los análisis de los datos o de las hipótesis que se van intuyendo y que, a su vez las respuestas dadas por el entrevistado, pueden provocar

nuevas preguntas por parte del investigador para clarificar los temas planteados» (Munarriz, 1992, p.113).

Una entrevista semiestructurada es un tipo de entrevista en profundidad, consideradas como un modelo de conversación entre iguales, que consiste en «encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, expresado según sus propias palabras» (Taylor & Bogdan, 1987, p. 101). Gaínza (2006, pp. 220, 241) las define como una técnica social, mediante la que se establece una relación peculiar de conocimiento que es dialógica, espontánea, concentrada y de intensidad variable, al poner en relación de comunicación directa cara a cara a un investigador/entrevistador y a un individuo entrevistado, que permite la producción de información tanto verbal oral como gestual y corporal.

La pauta fue desarrollada a modo de guion, para explorar los distintos temas que permitirían dar respuesta a las preguntas directrices de esta investigación. Esto permite que las preguntas varíen en base a la información que van entregando las participantes, generando la posibilidad de profundizar en los temas relevantes para esta investigación, de forma flexible e inductiva.

Se aplicó una pauta de entrevista (Anexo 1) como prueba piloto para verificar si el instrumento era pertinente, establecer si las preguntas eran bien recibidas por el participante piloto y si se entendían fácilmente.

Dado que esta investigación se llevó a cabo durante la pandemia de enfermedad por coronavirus 2019 - 2020, las participantes fueron contactadas de forma remota, mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y/o redes sociales, explicando los objetivos del estudio y verificando el cumplimiento de los criterios de inclusión. En este contacto se coordinó una fecha y hora para la entrevista, además de establecer la plataforma de videollamadas que se utilizaría. Para respaldar esta información, se les envió un mail con los detalles acordados, el link correspondiente para la videollamada y el link que permitía entregar la carta de presentación de la investigación y la aceptación digital del consentimiento informado.

El uso de videoconferencia permite que una entrevista se acerque mucho a lo que acontece en un encuentro cara a cara, permitiendo observar tanto las señales verbales como las no

verbales (Salmons, 2012). Si bien algunos autores piensan que este tipo de entrevistas no logran la alta interactividad, riqueza y comunicación espontánea que se logra con las entrevistas cara a cara, ya que existe la posibilidad de perder señales no verbales como la entonación y el lenguaje corporal, autores como Chen y Hinton (1999) indican que las entrevistas en línea pueden proporcionar espontaneidad y permiten a los participantes responder inmediatamente (Balushi, 2018).

En relación a la plataforma utilizada para la entrevista mediante videollamada, se realizaron a través de la plataforma *Zoom*, ya que ofrece seguridad por cifrar completamente la comunicación en tiempo real y puede utilizarse tanto en computadores como en dispositivos móviles. Además, permiten la grabación de las entrevistas, facilitando la posterior transcripción de éstas.

Se realizaron 14 entrevistas, las que tuvieron una duración en promedio de 49:29 minutos.

5.3 Población y muestra

Para efectos de esta investigación se utilizó un muestreo intencionado de 14 personas, las que cumplían los siguientes criterios: 1) ser mujer, 2) ser de nacionalidad chilena, 3) tener entre 25 y 54 años y 4) haberse realizado una o más cirugías plásticas estéticas, con una antigüedad no menor a 6 meses. Este último criterio se basa en que el tiempo mínimo para ver los resultados de las cirugías estéticas se estima entre 6 y 12 meses (AEDITION, 2020).

En una primera etapa se utilizó un muestreo intencionado, por las posibilidades que ofrece de obtener información profunda y detallada sobre el tema, el que se complementó con un muestreo por bola de nieve (Martínez-Salgado, 2012), ya que las primeras entrevistadas refirieron a otras mujeres que cumplían con los criterios ya mencionados.

El muestreo se rigió por el principio de saturación teórica, es decir, que con la recolección de información adicional ya no existen nuevas categorías emergentes.

Finalmente, la muestra quedó constituida de la siguiente manera:

Tabla 4*Caracterización de participantes*

ID*	Nombre**	Edad	Lugar de residencia	N° de cirugías	Tipo de cirugía***	ID cirugía****	Edad al momento de la cirugía	Ciudad dónde se realiza la cirugía	Sistema de salud	Responsable del financiamiento
E1	Paz	33	Ñuñoa	1	Abdominoplastia	C1	19	La Serena	ISAPRE	Padres
E2	Diana	33	Las Condes	1	Liposucción abdomen, espalda y brazos	C2	26	Bogotá	ISAPRE	Padre
E3	Lourdes	48	Providencia	1	Liposucción abdomen y espalda	C3	47	Santiago	ISAPRE	Entrevistada
E4	Javiera	45	Providencia	1	Lifting de brazos	C4	37	Santiago	ISAPRE	Entrevistada
E5	Isabel	32	Antofagasta	1	Avance de maxilar	C5	27	Viña del mar	ISAPRE	Entrevistada
E6	Macarena	29	Dublín (Irlanda)	2	Rinoseptoplastia	C6	25	Santiago	ISAPRE	Madre
					Corrección de rinoseptoplastia	C6c	26			
E7	Constanza	27	Providencia	2	Aumento mamario con implantes	C7	19	Viña del mar	ISAPRE	Padres
					Cambio de implantes (mayor tamaño)	C7c	22			Entrevistada
E8	Carla	36	Ñuñoa	2	Aumento mamario con implantes	C7	32	Santiago	FONASA	Entrevistada
					Liposucción abdominal	C8				
E9	Alicia	39	Providencia	2	Aumento mamario con implantes	C7	30	Santiago	ISAPRE	Entrevistada
					Liposucción de muslos	C9	38			
E10	Valentina	38	Santiago	2	Míniplo abdominal	C10	34	Santiago	ISAPRE	Entrevistada
					Bichectomía	C11	36			
E11	Antonia	35	Ñuñoa	3	Rinoseptoplastia	C6	29	Santiago	ISAPRE	Entrevistada
					Mastopexia	C12	32			
					Aumento mamario con implantes	C7				
E12	Amanda	52	Peñalolén	3	Abdominoplastia	C1	34	Santiago	ISAPRE	Entrevistada
					Liposucción de espalda	C13				
					Aumento mamario con implantes	C7				
E13	Rafaela	37	Santiago	3	Abdominoplastia circunferencial	C14	31	Santiago	ISAPRE	Entrevistada
					Liposucción abdominal	C8	36			
					Aumento de glúteos con lipotransferencia	C15				
E14	Victoria	50	Punta Arenas	5	Vaginoplastia	C16	46	Santiago	FONASA	Entrevistada
					Ninfoplastia	C17				
					Rinoseptoplastia	C6	49			
					Blefaroplastia superior e inferior	C18				
					Míniplo de papada	C19				

* Identificador de entrevistada

** Nombre ficticio

*** Para mayor comprensión de las cirugías, ver Glosario en Anexo 4

**** Identificador de cirugía realizada

Fuente: Elaboración propia

Como se presenta en la Tabla 4, las edades de las participantes van entre los 27 y los 52 años; y las edades en que se realizaron las cirugías van entre los 19 y los 49 años. Once de las mujeres entrevistadas residen en la ciudad de Santiago, mientras que dos lo hacen en las ciudades de Antofagasta y Punta Arenas; y una vive en Dublín (Irlanda) desde el 2019.

En cuanto a la cantidad de cirugías realizadas:

- Cinco de las entrevistadas se han hecho sólo 1 cirugía plástica estética.
- Cinco de ellas se han hecho 2 intervenciones.
- Tres se han sometido a 3 cirugías.
- Una de ellas se ha realizado 5 procedimientos.

Los tipos de procedimientos⁴ realizados son de distinto tipo y abarcan distintas partes del cuerpo:

- Reconfiguraciones en el rostro, con cirugías que corrigen la nariz (rinoseptoplastia), que rejuvenecen la mirada (blefaroplastia) y algunas que modifican y afinan la forma del rostro como el avance maxilar y la bichectomia.
- Intervenciones en abdomen y espalda, con procedimientos que tienden a eliminar grasa y/o piel sobrante, a través de liposucciones y abdominoplastia, para así tener un abdomen plano y una cintura más pequeña.
- Mejoramiento de la zona del pecho, mediante aumento mamario con implantes y mastopexia o levantamiento mamario.
- Cirugías en los brazos como liposucción y lifting, que apuntan a eliminar grasa y/o piel sobrante para así darles un aspecto más delgado.
- En el tren inferior del cuerpo se presentan procedimientos como liposucción de muslos para eliminar grasa y así afinar esta zona del cuerpo; y aumento de glúteos a partir de la inyección de grasa que se les extrajo en una liposucción de abdomen.
- Y, finalmente, intervenciones en los genitales, con objetivos funcionales como la vaginoplastia, que busca recuperar la tonicidad muscular perdida con múltiples embarazos, mejorando así la experiencia del placer sexual; y objetivos estéticos a través de la ninfoplastia, procedimiento que remodela la forma y tamaño de los labios menores.

Santiago es la ciudad en la que diez de las entrevistadas se realizaron sus cirugías, mientras que tres de ellas fueron tratadas en otras ciudades —La Serena y Viña del Mar— y sólo una de las participantes se operó en Bogotá (Colombia), mientras estaba de vacaciones.

Sobre el financiamiento de los procedimientos, diez de las entrevistadas fueron las únicas responsables de costear sus cirugías, mientras que las cuatro restantes contaron con el apoyo de sus padres. Estas mujeres son aquellas que se operaron a más corta edad: entre los 19 y 27 años.

En relación a aspectos socioeconómicos, todas las participantes tienen estudios de nivel superior, ya sean técnicos, universitarios y/o postgrados, y todas las participantes trabajan. A partir de esta información, junto con los ingresos mensuales de sus hogares y su ocupación,

⁴ En el anexo 2 se presenta un glosario que explica en detalle cada uno de los procedimientos.

se estableció el grupo socioeconómico de las participantes, clasificación que puede observarse en la tabla 5.

Tabla 5

Caracterización socioeconómica de participantes, en base a ingresos, educación y ocupación.

ID*	Nombre**	Lugar de residencia	Último nivel de estudios cursado	Profesión / Ocupación	Tamaño grupo familiar	Ingreso familiar mensual	Ingreso per cápita	GSE**
E1	Paz	Ñuñoa	Postgrado	Diseñadora gráfica	3	\$1.500.000	\$500.000	C1b
E2	Diana	Las Condes	Técnico superior	Mamá / Pehuera	2	\$1.000.000	\$500.000	C2
E3	Lourdes	Providencia	Postgrado	Directora de marketing	3	\$6.000.000	\$2.000.000	AB
E4	Javiera	Providencia	Postgrado	Arquitecta	1	\$1.000.000	\$1.000.000	C1b
E5	Isabel	Antofagasta	Universitario	Ingeniera civil	1	\$1.000.000	\$1.000.000	C1b
E6	Macarena	Dublín (Irlanda)	Universitario	Diseñadora gráfica	1	\$750.000	\$750.000	C1b
E7	Constanza	Providencia	Postgrado	Product manager	4	\$4.000.000	\$1.000.000	C1a
E8	Carla	Ñuñoa	Universitario	Bailarina y entrenadora	2	\$2.000.000	\$1.000.000	C1a
E9	Alicia	Providencia	Postgrado	Médico especialista en dermatología	1	\$5.000.000	\$5.000.000	AB
E10	Valentina	Santiago	Postgrado	Profesora y directora de escuela universitaria	2	\$2.500.000	\$1.250.000	C1a
E11	Antonia	Ñuñoa	Universitario	Diseñadora gráfica	5	\$4.000.000	\$800.000	C1b
E12	Amanda	Peñalolén	Universitario	Administrativa en PYME propia	3	\$4.000.000	\$1.333.333	C1a
E13	Rafaela	Santiago	Postgrado	Gerente HSEC	3	\$4.000.000	\$1.333.333	C1a
E14	Victoria	Punta Arenas	Técnico Superior	Microempresaria	5	\$4.000.000	\$800.000	C1b

* Identificador de entrevistada

** Determinado en base a la Actualización de clasificación GSE 2019 (AIM, 2019)

Fuente: Elaboración propia

Sobre su estado civil, la mayoría de las entrevistadas es soltera, y sólo dos son casadas. Finalmente, seis de las entrevistadas son madres (ver tabla 6), lo que resulta de interés en el análisis de las siguientes secciones, dado que los efectos de la maternidad, reales o eventuales, juegan un papel clave en la percepción corporal y en las motivaciones que tienen para realizarse una cirugía plástica estética.

Tabla 6

Caracterización de participantes, en base a su estado civil y cantidad de hijos.

ID*	Estado civil	Hijos
E1	Soltera	2
E2	Soltera	1
E3	Soltera	2
E4	Soltera	0
E5	Soltera	0
E6	Soltera	0
E7	Soltera	0
E8	Soltera	0
E9	Soltera	0
E10	Soltera	0
E11	Soltera	0
E12	Casada	2
E13	Soltera	3
E14	Casada	5

* Identificador de entrevistada

Fuente: Elaboración propia

5.4 Procedimiento de análisis

El análisis de la información se estructuró en relación a los objetivos específicos. Los datos fueron procesados con el método de Análisis Temático y conducido bajo una perspectiva contextualizada, siendo ésta un mix de los paradigmas realista y construccionista, para así considerar las formas individuales que tienen los sujetos para dar sentido a sus experiencias, y, también, cómo el contexto social influye en la producción y reproducción de estos significados (Braun & Clarke, 2006, p. 14).

Una vez realizada una entrevista y su correspondiente grabación, se realizó la transcripción según las instrucciones de Poland (2002), explicadas por Rapley (2014), las que fueron analizadas en detalle, codificando los párrafos relevantes, según las preguntas directrices del estudio, para lo que se recurrió a la codificación abierta, es decir, el proceso analítico en que se identifican los conceptos y se descubren sus propiedades y dimensiones. Esto permitió establecer los conceptos, categorías y códigos los que fueron permanentemente revisados y comparados a medida que se realizaba una nueva entrevista. El realizar este proceso apenas concluida una entrevista, permitió tomar decisiones o implementar cambios en la pauta de entrevista en caso de que surgiera nueva información relevante no incluida en el diseño original. Posteriormente se realizó la búsqueda, revisión y definición de los temas emergentes, para finalizar con la producción del reporte de resultados (Braun & Clarke, 2006, p. 15-23). Junto con esto se llevó un registro personal de tipo Memorando, que incluyó pensamientos, interpretaciones, preguntas e instrucción para la recolección adicional y futuros de datos.

5.5 Consideraciones éticas

Al realizar las entrevistas se les informó a las participantes el propósito del estudio, que serían grabadas en voz y/o video, según su elección; también se informó de la confidencialidad del estudio; que la participación en el estudio es de carácter voluntario y que la entrevistada podría dejar de participar de la investigación en cualquier momento. Junto con esto, se informó que los resultados de la investigación podrán ser difundidos de manera oral y/o escrita, con fines estrictamente académicos.

Por lo anterior mencionado, las entrevistas se realizaron de forma anónima, estableciendo nombres ficticios en la presentación de resultados, identificando la edad, cirugía(s) plástica(s) realizada(s), comuna de residencia, nivel de estudios, sistema de salud público (FONASA) o

privado (ISAPRE), estado civil y grupo socioeconómico, determinado según la actualización de indicadores del año 2019 desarrollada por la Asociación de investigadores de mercado y opinión pública de Chile (AIM, 2019)⁵.

Todos estos aspectos fueron informados en el modelo de consentimiento informado online que se estableció dadas las condiciones especiales de pandemia en que se realizó esta investigación, cuyo modelo se encuentra disponible en el Anexo 4.

⁵ Para mayor información, revisar Anexo 3 o visitar <https://www.aimchile.cl/wp-content/uploads/2020/02/Actualizacio%CC%81n-y-Manual-GSE-AIM-2019.pdf>

VI. RESULTADOS

6.1 Ideales de belleza y percepción corporal: orígenes del deseo de una cirugía plástica

La autopercepción corporal de las entrevistadas, antes de someterse a una cirugía plástica estética, juega un rol fundamental a la hora de construir el deseo de esa reconfiguración de sus cuerpos. Esta concepción sobre su corporalidad, tanto la de su cuerpo en general como la de las partes específicas intervenidas, se contrasta a partir de los ideales de belleza, siendo éstos los que establecen las normas de comparación y cánones de lo que se considera bello, atractivo e, incluso, normal. Pero no sólo influyen en la autopercepción, sino que también en la percepción social —de los otros— sobre el cuerpo de las personas. Es por esto que tanto los ideales de belleza como la percepción social juegan roles importantes para las participantes al generar una idea en relación a sí mismas y su cuerpo (ver figura 3).

«De alguna forma, los ideales de belleza están muy cuadrados, si tú no eres, qué sé yo, flaca, con pechugas, con nariz respingada, no eres bonita bajo ningún tipo de circunstancia y es una presión de que no tienes que ser como tú, sino que como te enseñan a lo que una mujer tiene que ser» (E7, 27 años, C7-C7c).

6.1.1 Ideales de belleza

Las participantes declaran tener una idea negativa sobre sus cuerpos al contrastarlos con los ideales de belleza, considerándolos «inalcanzables», «terribles» o simplemente «una mierda» y con un fuerte impacto en sus vidas.

«Es un ideal de belleza que hoy día se espera que las mujeres... de partida creo que es inalcanzable, porque es como un estándar igual para todas, que es ridículo» (E1, 33 años, C1).

«Los ideales de belleza son una MIERDA porque, efectivamente, en el fondo todo esto de las cirugías responde también a eso, ¿cachai? Responde a cómo uno se ve y que tan cerca estás de ese ideal de belleza, o qué te falta, ¿cachai?» (E3, 48 años, C3).

Al pedirles que describan el ideal de belleza actual, muchas coinciden en una caracterización que apunta a cuerpos tonificados, delgados, pieles blancas y una sexualización con enfoque en atributos como los pechos, la cintura y los glúteos.

«Inspirado en las películas eróticas. Demasiado inaccesible, demasiado plástico, demasiado (...) Es como tremendos pechos, tremendo pompis, unas piernas estilizadas, largas, una

cinturita, es irreal y también eso va en contra de lo que somos, del biotipo chileno» (E14, 50 años, C16-C17-C6-C18-C19).

«Lo que más me impactó cuando volví a Chile después de haber estado un tiempo en los países nórdicos, era, me acuerdo que fui al Registro Civil y todo el mundo era súper bajito, era todo muy... éramos todos morenos, TODOS, y la tele era más rubia que Suecia. Entonces, ese lavado de cerebro yo creo que es tóxico para la autoestima del 90% de los habitantes de Chile» (E4, 45 años, C4).

La forma en que estos ideales de belleza se interiorizan y vuelven norma se concreta a través de diversas fuentes de promoción como los medios de comunicación tradicionales, redes sociales, internet, el entorno cercano comprendido por la familia y los pares, entre otros. Estas fuentes no sólo contribuyen a la difusión y normalización de las características, sino que también establecen referentes a seguir y que también son la escala de comparación para las personas.

«Yo encuentro que también los medios de comunicación ahora influyen mucho en la percepción de la imagen de uno. Vemos mucho, sobre todo en redes como Instagram, en las revistas los modelos que ponen para las publicidades de ropa, de cosméticos, de artículos de belleza... como la típica que te preparan para el verano. Hay mucho de los medios de comunicación que tratan de imponer una figura» (E5, 32 años, C5).

La respuesta a estos ideales es variada y puede ir de la completa aceptación y ajuste a las normas hasta un cuestionamiento y puesta en tensión. A pesar de que la evaluación de éstos es negativa, tal como se presentó anteriormente, las participantes son conscientes de su existencia e impacto en su vida cotidiana.

«A ver, cada vez me importan menos, porque siempre me han importado mucho porque viene de un tema con mi mamá. Desde muy chica, yo tenía que salir a la calle muy arreglada, después cuando crecí y era adolescente muy maquillada. Siempre he usado zapatos con taco de 15 centímetros porque eso es lo que una señorita usa (...) Tengo una fuerte tendencia a seguir los patrones, sin cuestionarlos, porque, en el fondo, viene de la cuna, ¿cachai? (...) Entonces yo convivo con eso porque estoy acostumbrada a, ¿cachai?» (E13, 37 años, C14-C8-C15).

«Los cánones de belleza trato de cuestionarlos en y de ser resistente, porque también entiendo que hay mucho de patriarcado, hay mucho de mercado, hay mucho de imposición,

que a la vez es difícil también de ponerle resistencia en la práctica, si pa' que venimos con cosas, igual es peludo. Debo confesar que muchas veces uno también cae en eso» (E1, 33 años, C1).

Pero también hay casos en los que se presenta una ambivalencia ya que en el discurso se plantea una indiferencia y hasta cuestionamiento hacia estas normas, pero al mismo tiempo se evidencian ciertos grados de aceptación y ajuste a los cánones. En estos casos, a pesar de crecer en un ambiente que fomentaba la autoaceptación o restaba importancia a lo físico, la influencia social por parte de otras estructuras es más fuerte.

«Ay, no sé si yo respondo a los cánones de belleza porque, en verdad, en mi familia se premiaba más el no hacerlo, el ser atípico más que ser típico. Mis primas, me acuerdo, en la adolescencia, eran más bullying y se burlaban más de la gente convencional que de los no convencionales. Entonces como que nunca crecí y nunca juzgué querer ser como alguien, ¿cachai? Si mi meta era lo de querer ser flaca no más» (E9, 39 años, C7-C9).

Considerando las respuestas respecto de los ideales de belleza, se les consultó por el canon que hoy aspiran alcanzar. Mientras que para algunas su propia idea de belleza se vincula directamente con sus cuerpos, apuntando a cuerpos saludables, de aspecto deportivo o tener cuerpos que no estorben; para otras se relaciona con un estilo o actitud en la vida, intentando vivir en un equilibrio o deseando alcanzar niveles de empoderamiento y autoaceptación sobre sus cuerpos actuales. Si bien las participantes, en su mayoría, se plantean este desafío con lineamientos que escaparían del modelo hegemónico, la idea de un «cuerpo saludable» o de «vivir en equilibrio» siguen relacionándose con exigencias sociales impuestas a los cuerpos en una sociedad que margina y critica los cuerpos enfermos y también aquellos que no se insertan desde una actitud ajustada a lo deseado.

«A mí me gusta el cuerpo entrenado, no los cuerpos operados. Pero si una mujer se quiere operar yo estoy de acuerdo porque yo lo hice, pero a mí me gustan los cuerpos de gimnasio (ríe) más que. En mujeres, en hombres me da lo mismo. Pero a la mujer, para mí, me gusta tener los brazos bien tonificados, las piernas» (E8, 36 años, C7-C8).

«Trato de hacer ejercicio y comer de manera saludable, pero siempre desde el punto de vista de salud, ¿cachai? Como para poder moverme con agilidad, no tener dolores, pensando sobre todo en la salud para sentirte bien porque sí me gustaría vivir hartos años más, pero me gustaría vivirlos y sentirme ágil» (E12, 52 años, C1-C13-C7).

«Yo creo que la belleza, no sé si va a sonar medio extraño, pero, no sé si ¿ideal? pero yo creo que el hecho de que la mujer que logre tener la autoestima suficiente como para valorar que todo lo que está en su cuerpo está PERFECTO, independiente de que para la sociedad no lo esté, es mi estándar de belleza» (E6, 29 años, C6-C6c).

A pesar de estos deseos de escapar de las exigencias actuales, algunas entrevistadas declaran abiertamente alcanzar un estándar directamente relacionado con las expectativas de un cuerpo delgado, que se relaciona con el que tenían en la juventud y previo a la maternidad, siendo este momento de la vida uno que tiene mucho impacto sobre sus cuerpos.

«Para mí, volver a la cintura que tenía antes (ríe). Yo pesaba, cuando tuve mi primer hijo, yo pesaba 49 kilos. Delgada, pero no tanto, con curvas. O sea, no puedo renegar, y no me gustaría hacerlo, de mis caderas y las caderas que tenemos las chilenas, que somos con buenas caderas; de las piernas torneadas y, no somos de mucha pechuga, pero sí, un poquito más; más que nada un poco más de delgadez y firmeza, nada más» (E14, 50 años, C16-C17-C6-C18-C19).

6.1.2 Percepción corporal y comportamiento

Como se ha presentado, los ideales de belleza tienen una fuerte relación con la percepción corporal de las participantes, tanto en su autopercepción como también en la percepción social, es decir, la idea que su entorno más cercano tiene sobre sus cuerpos, siendo éste también un componente que impacta en la idea global que construyen de sí mismas.

La autopercepción específica que tenían sobre una parte corporal en algunos casos se vivía desde la disconformidad, lo que se traduce en considerar que había «poco desarrollo», un «defecto», una «asimetría» en relación al resto de su cuerpo, partes «poco atractivas» o complejos directamente asociados al sobrepeso.

«Mis pechugas siempre las encontré extrañas. No me desagradaban, pero tampoco me gustaban mucho la verdad y yo he tenido muchos subidas y bajadas de peso, como desde los 15 años hasta ahora. Entonces las tenía medias caídas, bien caídas la verdad. No bien caídas como muy caídas, pero “caídas” y eso no me gustaba, la verdad» (E11, 35 años, C6-C12-C7).

«En el caso específico de la cara, sentía que me veía muy cachetona y en el caso del abdomen, claro, sentía que tenía mucha guata y me sentía incómoda, como que ya empecé

con esos rollos donde ya te empiezas a colocar pura ropa ancha porque no quieres que se te vea la figura, etcétera» (E10, 38 años, C10-C11).

«Yo tenía un leve ganchito acá (apunta al dorso de la nariz), así como muy nada, muy nada... como que yo sentía que si me ponía de perfil me veía mal, pero si me veía del otro lado era mejor. Uno tiene un lado bueno y un lado malo, pero me sentía como que esta parte (su perfil derecho) no respondía a esta otra parte (su perfil izquierdo) entonces como que me sentía desequilibrada, básicamente (ríe)» (E6, 29 años, C6-C6c).

Para otras entrevistadas, la relación con la parte del cuerpo intervenida se manifiesta como rechazo ya que se considera como ajeno al resto del cuerpo, algo deforme o feo que genera mucha angustia.

«Yo lo único que quería era que me sacaran lo que sobraba, lo que yo sentía que no era mío, ¿cachai? Porque la guata que tengo ahora, es mía, ¿cachai? (ríe) pero esas hueás de atrás no eran mías. Fue como: “¿Sácame esas hueás, porque esas hueás no vienen con la Lourdes” (ríe), cachai?» (E3, 48 años, C3).

«Con mi embarazo, yo al ser tan chica y con una guata gigante que se me llenó de estrías que eran súper grandes, súper gruesas... mi cuerpo se transformó un montón, era otro cuerpo. Yo antes era muy de bikini y muy del ombligo afuera y de un momento a otro me pasa esto y terminé con una guata que yo consideraba que era completamente deforme, fea y que me daba mucha vergüenza» (E1, 33 años, C1).

«Me daba pena mirarme. Yo creo que me provocaba angustia y pena porque, yo pensé que bajando de peso se me solucionaban los complejos y se me pasaban las cosas, pero finalmente sólo lo cambié por otro, que era que habían partes de mi cuerpo que me hacían incomodar, que seguían haciendo que, según yo, me viera mal con cierta ropa, que seguía tratando de esconder ciertas partes de mi al mundo que según yo eran feas» (E13, 37 años, C14-C8-C15).

La autopercepción general de sus cuerpos, se presenta como disconformidad, principalmente vinculada al peso; y, en otros casos, como aceptación, ya que existe una valoración positiva del cuerpo, siendo el atributo modificado lo único que generaba molestia.

«Yo, desde justo ese tiempo como de adolescencia, siempre he tenido complejos con mi cuerpo, incluso ahora mucho menos, pero siempre he tenido temas con mi cuerpo y sobre

todo es el tema del peso, que: “ah, que estoy muy gorda” porque yo igual tengo una textura más o menos... textura media, soy de espalda ancha, cachai? Entonces como que eso también me acompleja, me acomplejaba un poco. Me acomplejaba hartito. Hoy en día no es tanto» (E5, 32 años, C5).

«Con mi cuerpo yo me sentía súper bien. Sólo quería ponerme un poquito más de pechugas y el doctor me regaló una lipo chiquitita que fue alrededor del ombligo, ínfima. Pero yo me sentía súper bien, sólo que tenía pechugas, pero poquito y quería un poquito más» (E8, 36 años, C7-C8).

Cuando se trata de la percepción social, se hizo la distinción entre específica y general. Para la percepción social específica, que incluye la familia o los pares, nos encontramos, en algunos casos, con aceptación del atributo en cuestión y, en otros, con disconformidad, presentada a modo de burlas o comparación con los demás.

«En relación a esas cosas que me operé yo creo que nunca nadie me dijo nada. De hecho, cuando yo me operé la nariz y mucha gente me dijo que no, que no porque tenía como personalidad mi nariz» (E11, 35 años, C6-C12-C7).

«Siempre fui motivo de burlas de mi familia, es trauma infantil (sonríe). En mi familia todos tenían una nariz bastante bonita y yo nací con la nariz bien chatita y todos me decían Martín Vargas» (E14, 50 años, C16-C17-C6-C18-C19).

«En mi familia, las mujeres de mi familia todas han sido muy pechugonas, entonces siempre surgían comentarios, así como: “oye, ¿por qué tú no, si tu mamá es tan pechugona y tu abuela también?” y para mí era como: “mm, no lo sé”» (E7, 27 años, C7-C7c).

A nivel de la percepción social general, la principal evaluación se enfoca en el peso, lo que coincide con las manifestaciones de disconformidad que tienen las participantes desde su autopercepción general.

«Desde chica mi familia fue siempre fijada también en el peso. Por parte de mi mamá son hartas mujeres y hartas mujeres que han tenido problemas con el peso, entonces como que son bien críticas. Siempre nos juntábamos en la casa de mi abuela y era como siempre fijarse si estabai más gorda o más flaca, de mí y de todas» (E11, 35 años, C6-C12-C7).

Cuando se consulta por la relación que se da entre la autopercepción y percepción del entorno sobre la o las características sometidas a intervención, en la mayoría de los casos nos

encontramos con que no era coincidente, ya que la disconformidad o rechazo que manifestaban las participantes no era detectada o valorada de la misma forma por su entorno. *«Fíjate que me di cuenta, después de que me hice la cirugía, que la gente me decía: “pero hueona, estabai flaca”. Claro, porque si bien no era una persona súper gorda, cada uno se conoce. Porque, claro, la gente te ve vestida y una se ve sin ropa (ríe), ¿cachai? Una tiene como sus yayitas y claro, a mí la gente me decía: “hueona, quedaste igual”. Y yo ¡ofendida! ¡Todo lo que me dolió! (ríe)»* (E2, 33 años, C2).

«No tenía mayor drama con mi cuerpo por la percepción de las demás personas, sino que era por mí, una cosa por mí y conmigo, cuando me hice la cirugía. No era porque alguien decía: “mira, esa niña tiene tanta guata”, no. Mi marido tampoco fue un tema para él mi guata ni mis pechugas, no. Tampoco, nunca fue un tema para nadie, excepto para mí» (E12, 52 años, C1-C13-C7).

Si bien son pocos los casos en que la percepción personal y social es coincidente, esta se presenta después de mucho tiempo de insistir en la existencia de un defecto corporal.

«Yo creo que fue mi mamá la que me dijo porque después de, no sé, 10 años insistiendo: “mamá, que mi nariz está fea”, ella me dijo: “ya, sí, como que ahora veo que tu nariz está mal”. Como... era un ángulo, había un ángulo que se veía mal ¿Me entendís?» (E6, 29 años, C6-C6c).

La relación que se ha presentado entre los ideales de belleza y la percepción corporal se traduce en un comportamiento, principalmente asociado a la autopercepción específica. En muchos casos esta respuesta tiene que ver con evitar situaciones cotidianas como sacarse fotos, mirarse al espejo, usar determinadas prendas de vestuario o mostrar el cuerpo en público o en privado.

«No me gustaba sacarme fotos, de hecho, si se fijan en mis álbumes familiares, casi nunca salgo, porque siempre odié mi nariz. Yo soy la que toma la foto» (E14, 50 años, C16-C17-C6-C18-C19).

«Fue una tontera mía no haberlo hecho antes porque, si miro pa' trás, yo toda la vida no me miraba al espejo porque me daba vergüenza no tener pechugas. No me miraba al espejo... calcula hasta los 30 años. Entonces, después de los 30 me encantaba sacarme la ropa frente al espejo, como que me puedo mirar, así como bacán, ¿cachai?» (E9, 39 años, C7-C9).

«Cuando decían: “mira que linda esta ropa, este vestido” yo decía: “No. Jamás me voy a poner algo así, sin mangas”. Era siempre usar ropa que tapara los brazos. Es un tema complejo porque te impide, o sea, es algo que está permanentemente, todo el tiempo y te impide tomar decisiones con libertad que son decisiones súper simples» (E4, 45 años, C4).

Por otro lado, están aquellas prácticas enfocadas en intentar corregir o mejorar, pero sin llegar a procedimientos invasivos como la cirugía plástica a la que posteriormente se sometieron. Este comportamiento se presentaba mediante la realización de masajes, entrenamiento físico o el uso de maquillaje.

«Me hacía un ejercicio que era como que tú empujas el hueso, así (muestra cómo se masajeaba la nariz en dirección vertical) y estuve, así, como 2 semanas, me dio un calambre yo creo. Y era como innecesario porque me dolía, ¿cachai? me dolía y yo estaba así y así. O sea, yo buscaba métodos. Y es como estúpido y uno piensa: “lo hago por desgaste” (ríe) y no tenía sentido (ríe). Podía pasar horas y horas y nunca pasó nada» (E6, 29 años, C6-C6c).

«Algunas veces me dio por ir al gimnasio, pero, obsesiva como soy, iba un mes todos los días y quemaba mi gusto por el gimnasio y no iba más. Y creo que por ahí a los 20, o más chica, en un momento subí mucho de peso, pero no terrible, debí haber subido como 2 tallas, y fui a una nutricionista, ¿cachai?» (E2, 33 años, C2).

Ya que la cirugía plástica estética puede considerarse una práctica relacionada al comportamiento de corregir o disimular aquella parte del cuerpo con la que se está disconforme o se rechaza, y es la experiencia que tuvieron las entrevistadas, se les consultó por las vías de acceso a la información y socialización de esta disciplina médica. Para la mayoría, la cirugía plástica es algo que siempre ha existido, algo de lo que siempre han tenido conocimiento porque forma parte de su realidad desde antes, incluso, de considerar un procedimiento quirúrgico.

«Yo creo que siempre he sabido que existe la cirugía plástica. Como desde que sé que existe Michael Jackson, ponte tú... de chica que siempre... no podría recordar cuando fui consciente, pero creo que siempre ha estado» (E1, 33 años, C1).

Las principales fuentes de acceso y promoción de esta práctica médica vienen de parte de los medios de comunicación, como la televisión y las revistas femeninas. En el caso de la televisión se hace referencia a tres tipos de programas: aquellos de tipo documental, en que se muestran casos de pacientes sometidos a un «antes y después», tanto locales como

internacionales; series de ficción en los que el tema recurrente son casos de cirugía plástica; y programas de espectáculo y farándula que sirven de plataforma para hablar de las cirugías que se han hecho algunas celebridades.

«Los programas de cirugía me los he visto todos, sí, todos. Me acuerdo que había uno en el E! Entertainment, un programa de unos cirujanos que arreglaban, así como minas, no más, y había otros que arreglaban las cagás que dejaba otro doctor. También estaba la serie Nip/Tuck, que la amé, donde todas las hueonas quedaban regias, por lo tanto, yo soñaba con ser una de esas hueonas que quedaba regia (...) Y, ¿qué más? acá sí hubo un tiempo en que hicieron unos programas de cirugía, no sé si en el Mega, que también los veía todos. La cirugía siempre estuvo en mi carta, así que dije: “si puedo ¿por qué no?”» (E13, 37 años, C14-C8-C15).

«Yo creo que lo supe por la televisión, además que se hablaba mucho, en ese tiempo, de quien se operaba: “se operó esta chica, esta otra”. Era muy de contingencia y de cahuín típico farandulero» (E7, 27 años, C7-C7c).

Las revistas femeninas no sólo operan como medios que permiten acceder y socializar información en torno a la cirugía plástica en un ámbito privado, sino que también se encuentran en espacios de uso público como recepciones médicas, peluquerías y otros que, mayoritariamente, se consideran más habituales para las mujeres. Ante la pregunta *¿Tienes alguna noción de cuando supiste que existía la cirugía plástica?* una entrevistada señaló lo siguiente:

«Ah, sí, muchos años. En los años 90, cuando ya tenía 20 y tantos años, pero era algo que recién estaba empezando y se lo hacían los ricos y famosos no más (...) Y uno se enteraba en revistas, las típicas revistas que encuentras en las casas de las amigas o de las tías, o cuando vas al médico, ahí, de esas revistas medias tontas como Vanidades, Cosmopolitan y todas esas cosas» (E14, 50 años, C16-C17-C6-C18-C19).

En sólo un caso se da que el acceso a esta información se produce a mayor edad, durante su proceso de formación profesional.

«Yo estudié medicina entonces, en segundo, cuando vimos la unidad de quemados cachamos que existía eso, pero nunca rotábamos por eso y nunca nadie elegía rotar por eso porque era como la frivolidad, ¿cachai?» (E9, 39 años, C7-C9).

Este acceso y socialización temprano en torno a la cirugía plástica contribuye a que entre las participantes se construya una percepción positiva sobre esta práctica de reconfiguración corporal, considerándola una herramienta que, a partir de la corrección de una característica física que molesta, permite mejorar la autoestima, la confianza y, en general, la calidad de vida.

«A ver, a mí me encanta. O sea, encuentro que ojalá, en todo aspecto, no sólo en cirugía y cuerpo, como algo que no te guste pudieses cambiarlo, sacarlo, ponerlo, ¿cachai? Encuentro que, si bien es un lujo, puede ayudar mucho como en autoestima, confianza, en un montón de cosas que no son sólo físicas, ¿cachai?» (E2, 33 años, C2).

«Ay, creo que son benditos esos hombres que han aprendido a arreglar y esculpir el cuerpo. De verdad, lo encuentro maravilloso. Creo que, si uno tiene la posibilidad, si uno tiene los medios y se puede agasajar de esa forma para poder sacar complejos, para poder ayudarte a tener una mejor calidad de vida, porque yo creo que al final eso se consigue, porque es una mejor calidad de vida ¿por qué no?» (E13, 37 años, C14-C8-C15).

Por otro lado, las participantes también consideran que hay aspectos negativos sobre la cirugía, que se relacionan con la posibilidad de obsesionarse y someterse a muchos procedimientos quirúrgicos que pueden llegar a ser innecesarios; los casos en que se considera una frivolidad; además existe la ilusión de que una cirugía por sí misma resolverá todo conflicto casi mágicamente, sin necesidad de un esfuerzo adicional por parte de las pacientes.

«A veces igual es innecesaria, a veces yo creo que uno como que se raya un poco en una idea de perfección que no existe y uno cuando ya se opera como que te das cuenta que nunca es suficiente como lo perfecto que puedes ser o lo perfecto que tú quieres llegar a ser» (E11, 35 años, C6-C12-C7).

«Yo decía: “pucha, si me opero, en mi familia son como todas medias ‘hippies anarquistas’ y me van a empezar a huevear que soy frívola, que me opero puras hueás”. Como que en verdad ese era mi tema, como el miedo del juicio moral de haberme puesto, por hacerme cirugías plásticas. Es como al revés, como que me dijeran que era hueca, que era más tonta, que era superficial porque me ponía pechugas» (E9, 39 años, C7-C9).

«Yo creo que es una alternativa que, si uno toma la decisión o tiene las posibilidades y quiere hacérselo, no creo que sea malo. Pero de lo que sí me he dado cuenta es que, en foros donde

6.2 Motivaciones y procesos de elección para una cirugía plástica estética

El tipo de motivación y el proceso en el que conduce a una cirugía plástica, considera diversos factores además de esta energía que direcciona y moviliza los actos de las entrevistadas, por ejemplo, cómo se condujo el proceso de búsqueda y elección de médicos y procedimientos, así como también de los factores decisivos que permiten que se concrete la cirugía (Ver figura 4).

6.2.1 Los tipos de motivaciones

Las motivaciones de las participantes para realizarse una cirugía plástica estética fueron evaluadas según los parámetros establecidos en la Teoría de la Autodeterminación (Deci & Ryan, 2000), por lo que pueden posicionarse dentro del espectro que va desde las motivaciones extrínsecas (aquellas que obedecen a una regulación externa a través de mecanismos de obediencia, autocontrol, recompensas externas o internas y castigos) hasta el otro extremo en donde encontramos las motivaciones intrínsecas (que responden a una regulación más interna y en la que se presentan mecanismos como la importancia personal, la congruencia, el interés, gozo y satisfacción inherente).

Las motivaciones extrínsecas tienen un componente de autonomía, pero predominan ciertos niveles de regulación o influencia externa, que se expresan como ejercicio para cumplir expectativas sociales de los ideales de belleza y responden a una introyección e identificación de estos estándares y a la necesidad de ajustarse a ellos, traduciéndose en la obtención de una recompensa, como pueden ser los resultados de lograr una figura o características físicas más cercanas a lo hegemónico. Existe agencia del sujeto en la toma de decisión, pero también hay una influencia estructural, de la que se es consciente, sobre cómo debe ser el cuerpo de una mujer.

«¿Las motivaciones para mí? Yo creo que fueron los cánones de belleza de lo que debería ser una mujer. Más mujer también, porque uno cuando es niña y empieza a crecer y se da cuenta que no tiene pechugas y que una mujer sí tiene, ahí empieza a decir: “sí, me falta algo”, que es porque te han dicho que las mujeres grandes y guapas tienen busto. Entonces yo creo que eso fue lo que me llevó a tomar esa decisión» (E7, 27 años, C7-C7c).

«Mis motivos tienen que ver, principalmente, con el tema, como te digo, de verse bien, pero yo ya había reconocido en mí que, siendo la parte estética y el verse bien tan importante, yo reconocí en mí que la única forma, la única forma de yo sentirme mejor y mejorar algunas

inseguridades y potenciar mi forma, o sentirme como más empoderada incluso, era optando por la cirugía estética. Así de fuerte» (E13, 37 años, C14-C8-C15).

Entre las motivaciones que pueden calificarse como más cercanas a ser intrínsecas, nos encontramos con aquellas relacionadas con lograr mayor bienestar y autoestima, obteniéndose una recompensa interna.

«Yo le pedí a mis papás que me ayudaran con esto, que quería cambiar, mejorar la guata, para volver a ser un poco como antes, sentirme no tan desadaptada. Entonces esa era mi principal motivación, fue como un poco pa' sentirme un poco mejor, quizás, porque tenía una autopercepción súper mala y me sentía completamente monstruita» (E1, 33 años, C1).

«Cuando vi al doctor le dije: “yo quiero que me hagan una lipo hasta lo que dé la lipo, yo no quiero ningún tajo. Yo no estoy buscando un cuerpo perfecto, estoy buscando sacarme las cosas que no me gustan» (E3, 48 años, C3).

Entre las motivaciones intrínsecas también encontramos aquellas que corresponden a la obtención de un beneficio funcional, que también contribuiría a mejorar la calidad de vida de la entrevistada. Este tipo de motivación, si bien es intrínseca, se encuentra en el punto medio del espectro de las motivaciones.

«Lo de los muslos fue funcional porque todos los veranos se me hacían heridas por el roce y rompía los pantalones. El año pasado andaba de vacaciones en la playa, en Croacia, y me tocó subir una escalera gigante, no sé, de 500 peldaños, con heridas en las piernas por el roce, el agua salada y el bikini, entonces ahí dije: “No. Esta cagá me la voy a operar porque estoy chata» (E9, 39 años, C7-C9).

6.2.2 Proceso de búsqueda y elección de una cirugía plástica estética

El proceso de búsqueda y elección, tanto del procedimiento quirúrgico, como del médico responsable de ejecutarlo, se presenta de distintas formas entre las entrevistadas, ya sea en relación a la duración, acceso a la información y participación.

Para algunas participantes, este proceso implicó una participación muy activa y personal, además de mucha investigación previa.

«A ver, primero que todo yo no sabía que existía esta operación de hacerse esta mini lipo que es una lipo con anestesia local, ambulatoria, etc. Me enteré por típico estas cuestiones que salen en Instagram como publicidad. Y ahí empecé a investigar. Finalmente, yo me operé

en una clínica que en ese minuto tenía una promoción, de todas maneras, no es barato, porque veía en algunos lugares donde te decían: “te operamos 3 zonas por 700 lucas” y era como: “es demasiado barato”. Entonces fui comparando precios, me metí a este grupo de Clínicas Estéticas, a reclamos.cl, para ir viendo los distintos lugares donde podían aparecer» (E10, 38 años, C10-C11).

Por otro lado, están aquellas en que su participación en la búsqueda y elección fue limitada y casi inexistente, ya que la decisión, por ejemplo, del médico quedó en mano de sus padres, siendo estos quienes financiaban el tratamiento. En estos casos se da que las entrevistadas son aquellas que tenían menor edad al operarse —ambas con 19 años— por lo que dependían casi al 100% de su familia.

«Fue facilitado a través de mis viejos. Yo nunca elegí al médico, era como “el” médico cirujano estético que era amigo de ellos, aquí en La Serena, fue acá en La Serena, entonces tampoco había tanta oferta y yo, totalmente entregada y confiada, no busqué nada (ríe). Fue como: “mamá, papá, quiero hacer esta cuestión” y fue como: “vamos donde el tío René” y yo: “bueno” y fin. No me preocupé de eso pa serte bien sincera (ríe). Sólo me entregué y lo hicimos» (E1, 33 años, C1).

Además de las plataformas digitales, una fuente importante de información y sugerencias, ya sea para elegir al médico tratante o conocer más sobre el procedimiento, se encuentra en el entorno cercano, tales como miembros de la familia o pares en los que se confía.

«Al médico la polola de mi hermano me lo recomendó. Fue muy rápido el proceso: “ya, me lo voy a hacer ¿con quién? este señor, listo”» (E4, 45 años, C4).

«Yo le pregunté a mi compañera de la universidad que se había puesto pechugas y se había operado el mentón, y dije: “ya, le voy a preguntar care raja” porque yo con ella tengo confianza, ¿cachai? Y la llamé y le pregunté: “oye, Ale, supe que tú te pusiste pechugas y yo me quiero poner ¿es muy terrible, duele mucho? ¿cómo son las cicatrices? ¿Cuánto tiempo estai en cama? ¿en cuánto tiempo puedes volver a moverte, a trabajar, a hacer ejercicio?” y ahí ella como que me sacó de las dudas» (E9, 39 años, C7-C9).

Entre las participantes, la elección del tratamiento se presenta en tres modalidades: una elección totalmente personal, la sugerencia de personas de su entorno cercano o una

sugerencia médica que se entregó durante la consulta inicial o ya en pabellón antes de iniciar la cirugía.

«Pero, lo de la nariz fue, en verdad, como de 2 meses, 2 meses antes. Como que un día me levanté y algo me vi en la nariz y dije: “me voy a operar”, me puse a buscar, pedí hora y ya lo hice. Fue bien poco antes. Y las pechugas fueron lo mismo. Onda, un mes como que dije: “ya, me voy a operar las pechugas” y me las operé» (E11, 35 años, C6-C12-C7).

«Yo nunca me había cuestionado que a mí me faltara algo y en un momento como que mi mamá me dijo: “oye y ¿por qué no te operai las pechugas?” y ni siquiera nació de mí en ese momento la idea. Cuando dijo eso fue como: “ya, igual sí, podría ser, me tinca la idea”» (E7, 27 años, C7-C7c).

«El médico me dijo: “si vas a estar en el pabellón, las pechugas te vendrían super bien”, porque, aparte, no tenía pechugas (...) y el doctor me dijo: “se te cobra un pabellón no más entonces sería un desperdicio no hacerlo” y yo dije: “ya, hagámoslo” (ríe). Pero yo llegué ahí por el abdomen. Y lo otro que él hacía y que no lo cobraba aparte era el tema de la lipo, porque él decía que esto era como una obra de arte, entonces no podía entregar su obra así no más, si hacía la abdominoplastía también hacía la lipo para que quedara todo como bien po, como un trabajo terminado» (E12, 52 años, C1-C13-C7).

«Entré al pabellón, me revisó el doctor y me dijo: “ya, te voy a operar por el pezón”. Yo no sabía nada de cómo me iba a operar él. Y en ese momento me dijo: “te voy a operar por el pezón” y me hizo unas marcas y después me dijo: “¿quieres que te saque un poquito de grasa, alrededor de la guatita, del ombligo?” yo “¿pero es gratis?” le dije (ríe). Y me dijo: “sí, es gratis” y le dije: “ya, po” (ríe)» (E8, 36 años, C7-C8).

Al consultar por cómo se produjo la elección del médico, en la mayoría de los casos se trató de una decisión absolutamente personal a partir de la investigación realizada o de la consideración de algunas sugerencias. Pero también se presentan casos en que esta decisión se vio limitada por dos circunstancias: 1) existía una alianza entre los médicos tratantes, o 2) la edad y condiciones económicas de las participantes no les permitían tomar la decisión.

«Bueno, yo lo elegí... al médico no lo elegí porque él justo trabajaba muy estrechamente con mi ortodoncista, entonces igual me dio confianza, averigüé y tenía mucha experiencia y no dudé en que él fuera el médico que me operara» (E5, 32 años, C5).

«Y bueno, no es que yo lo elegí, sino que era un amigo de mi mamá, porque era apoderado de un compañero de mi hermano y, obviamente, ya conocía a mis papás hace... mi hermano ya iba en segundo medio, los deben haber conocido hace mucho tiempo. Y, nada, era alguien de confianza, como que confiábamos plenamente en él y eso» (E7, 27 años, C7-C7c).

6.2.3 Factores decisivos

Al analizar los factores que determinaron las elecciones de médico y la realización de la cirugía, nos encontramos con factores facilitadores relacionados con el financiamiento del procedimiento, contar con el tiempo para, por ejemplo, tomar la licencia médica correspondiente, la posibilidad de apoyo y cuidado por alguna persona cercana, y aquellas relacionadas con la confianza en el médico. Estos facilitadores serían importantes en la evaluación del periodo de tiempo desde que se genera el deseo de una cirugía hasta que se concreta.

En el caso del financiamiento, las participantes relatan dos situaciones: la capacidad de financiar la cirugía de manera personal o contar con el financiamiento de un tercero que en todos los casos se trata de uno o ambos padres.

«Yo en ese tiempo bailaba, entonces juntaba mi plata po. Y después al final con esa plata me compré un auto (ríe), y después dije: “ya, ahora junto pa’ las pechugas” y después junté pa’ las pechugas no más» (E8, 36 años, C7-C8).

«Esperé como 6 meses u 8 meses porque tenía que esperar que me pagaran un bono. Entonces ahí yo empecé a investigar, de a poco, pero sabía que tenía que esperar a que me pagaran esa plata y ahí me la podía hacer (...) Esa plata ya sabía que venía, sabía a qué estaba destinada y sería, ¿cachai? Porque mis hijas me decían: “podríamos viajar” y yo: “No. Esa plata me la gané yo y la voy a invertir en mí” (ríe)» (E13, 37 años, C14-C8-C15).

«Estábamos en Colombia, donde vive mi papá, y yo le dije: ‘Ay, papito, porfa. Es que odio el rollo de atrás’. Y me dijo: “ay, pero Diana, cómo te vai a operar” y yo: “ay, papá”. Y la esposa de mi papá es colombiana, obviamente ella ha pasado por 100 cirugías, le decía: “ay, gordito, pero qué importa, déjala, apáñala”, ¿cachai? Y me dijo: “ya, cuando lleguemos a Bogotá, averigüen”. No teníamos nada que averiguar si ella tiene un médico de cabecera, un cirujano. Y averiguamos y lo hice» (E2, 33 años, C2).

Para las entrevistadas que se sometieron a una rinoseptoplastia, un factor importante fue tener cobertura de su ISAPRE, lo que se da en casos en que, queriendo obtener un beneficio estético, se determine un diagnóstico relacionado con resolver un problema funcional. Para esto se recurrió a un otorrinolaringólogo y no a un cirujano plástico.

«Me hice una rinoplastia, o sea se llama rinoseptoplastia porque era como de corrección de tabique, pero escondida estética (ríe). No sé dónde lo habré visto, pero tenía la idea de que podía pasarlo por la ISAPRE por el tabique desviado y se me ocurrió y dije: “¡voy a ir al doctor!”» (E11, 35 años, C6-C12-C7).

Otro facilitador corresponde a tener el tiempo suficiente para la recuperación, lo que va de la mano de poder hacer uso de la licencia médica entregada.

«En mi pega yo estaba bien chata de todo y ya venía pensando en irme, como que en un año yo me preparé para renunciar. Yo ya venía hace un año con ese rollo y fue como: “yo nunca me he tomado una licencia y siempre he querido hacer esto, por qué no lo hago ya que no voy a estar apegada a la pega, cachai? Voy a hacerlo ahora”. Fue como: “¿por qué no hago esta cuestión si siempre lo he querido hacer? Ya, voy a ir”» (E3, 48 años, C3).

En algunos casos se hizo necesario el apoyo de su entorno ya que requería de acompañamiento en el proceso.

«Como mi mamá es de Punta Arenas y yo vivía en Santiago, necesitaba que me acompañara alguien, entonces como que ella se tenía que programar para que yo pudiera hacer las cosas que yo quería y por eso lo logramos» (E6, 29 años, C6-C6c).

Existen otros facilitadores secundarios a los anteriormente descritos, que corresponden al ámbito de la confianza, tanto en el médico como en el recinto en que se desarrollará el procedimiento. En el caso del médico, dicha confianza se traduce en la existencia de la acreditación de la subespecialidad de cirugía plástica, que no haya antecedentes de mala praxis y tener antecedentes de buenos resultados en otras pacientes.

«Él es un médico cubano, residente mucho tiempo ya en Chile y él era cirujano plástico. O sea, él era cirujano plástico, no era cualquier doctor que hiciera plástica, sino que él era un cirujano plástico. En ese tiempo mi marido también trabajaba en el área y lo conocía a él por los antecedentes, por los pacientes que estaba operando, o sea ya habíamos visto resultados de sus cirugías» (E12, 52 años, C1-C13-C7).

En el caso de las clínicas, lo principal es que se trate de un recinto que cuente con autorización por parte del Ministerio de salud y que existan servicios de apoyo que garanticen una buena atención.

«Revisé harta información de prensa para ver las clínicas o médicos que habían tenido mala praxis o alguna denuncia en particular. Así me decidí por este médico porque su clínica que es de él en específico, tiene la autorización del ministerio de salud, que no todas las clínicas lo tienen» (E10, 38 años, C10-C11).

«Obviamente era importante preguntarles con qué clínicas, en qué partes hacían las cirugías, que fueran clínicas y que tuvieran anestesista, que tuvieran todos los elementos de seguridad en caso de algún paro o una cosa así» (E14, 50 años, C16-C17-C6-C18-C19).

Las distintas categorías explicadas en esta sección, y sus relaciones, quedan plasmadas en el siguiente esquema de la Figura 4.

Figura 4. Mapa temático que muestra relación entre motivaciones y el proceso de búsqueda y elección.⁷

6.3 La experiencia con la cirugía plástica estética

Si bien las cirugías y las participantes son diversas, hay factores en común que forman parte de la experiencia en torno al procedimiento quirúrgico, tanto en la fase preoperatoria —que se ha considerado desde la consulta médica hasta el día de la cirugía— como en la fase

⁷ Mapa en mayor tamaño y con explicación en detalle disponible en Anexo 5.

posoperatoria, que va desde el término de la cirugía hasta el momento de la alta médica. Otras categorías analizadas en este tema corresponden al relato de la experiencia y la postura frente a futuras cirugías.

6.3.1 Etapa preoperatoria

La experiencia preoperatoria se vive, en general, con mucha felicidad y emoción, al tener certeza de que pronto podrán cumplir un «sueño».

«Fue emocionante. Sí, fue emocionante porque era como algo que ibas a cumplir un deseo que habías tenido como por 10 años» (E12, 52 años, C1-C13-C7).

«Siempre me sentí tranquila porque sabía que también estaba tomando decisiones no tan arriesgadas y bien pensadas, sobre todo la segunda, así que nada, como que siempre estuve tranquila y segura (...) fueron buenas experiencias» (E7, 27 años, C7-C7c).

En otros casos, la vivencia es una mezcla de sensaciones positivas y medianamente negativas, como el nerviosismo.

«En general el proceso fue de mucha ansia, como que yo estaba muy especulando “¿cómo saldría? ¿cómo estaría?”, igual como de nervios, así como “ay, ¿cómo quedará?”. Y me sentía feliz pero ansiosa, yo creo» (E6, 29 años, C6-C6c).

Finalmente, están aquellas experiencias que se califican como negativas, ya que había mucha ansiedad y apuro por el proceso.

«Yo igual estaba un poco ansiosa por operarme, porque en un principio tuve que usar brackets y tenían que enderezar los dientes de abajo y se me alargó mucho la cara, daba la ilusión que estaba mucho más “papiche”. Más encima, justo dejé de comer muchas cosas con el tema de los brackets, estaba terminando mi tesis, entonces estaba hecha un palo, entonces se notaba más la cara larga y era como: “no, quiero que me operen rápido”» (E5, 32 años, C5).

Un factor que se vuelve clave para las pacientes y que incide en la fase pre y posoperatoria, es la entrega de información por parte del equipo médico en relación a cómo será el procedimiento, tiempos de recuperación, dolores, cicatrices y molestias, entre otros. Esta consideración no sólo impactó en la calificación general de la experiencia, sino que también en la postura de las participantes a la hora de considerar una nueva intervención de este tipo.

«Antes de la cirugía el médico no me habló nunca de que me iba a doler y me dolió (ríe). Yo siempre creo que es mejor saber que te va a doler porque una se prepara y después dices: “ah, no me dolió tanto”. Pero cuando no te dicen que te va a doler y te duele, yo siento que duele más. Fue lo único que le hubiera cambiado al doctor, que me hubiera dicho: “esta cuestión te va a doler, pero vas a sobrevivir”» (E12, 52 años, C1-C13-C7).

«Fui muy ingenua porque yo no cachaba como era el posoperatorio, no cachaba qué tan grande me iba a quedar la cicatriz, no cachaba cómo se cuidaba ni nada de eso. Del preoperatorio me acuerdo haber entrado muy feliz, en ayuna, cagá de la risa y me acuerdo haber despertado con un dolor insoportable y haber dicho: “me duele, me duele”. Ahí empezaron como tres semanas de tortura así, pal hoyo (ríe). De eso me acuerdo muy patente porque sentí mucho, mucho dolor» (E1, 33 años, C1).

En algunos casos las entrevistadas sí contaron con información antes de la cirugía, ya sea porque sus médicos se las entregaron espontáneamente o bien porque ellas tomaron un rol más activo de preguntar y buscar información por otras vías.

«Los médicos me contaron sobre la recuperación y también investigué cómo era el proceso, porque me puse a ver videos de casos de personas que se operaron, vi hartito en Google también. Me informé hartito del posoperatorio» (E5, 32 años, C5).

6.3.2 Etapa posoperatoria

El análisis de esta etapa corresponde al proceso de recuperación, desde que se inicia la recuperación y hasta el alta médica; el nivel de cumplimiento de resultados y expectativas; y los efectos positivos y negativos del procedimiento. Todos estos elementos también contribuyen a la calificación general de la experiencia.

La etapa de recuperación se vive, mayoritariamente, con muchas molestias, dolores y situaciones inesperadas, lo que influye directamente en una calificación negativa de esta etapa y que las hizo cuestionar su decisión de optar por una cirugía plástica.

«Es frustrante porque yo me acuerdo que, cuando veía SQP, la que se operaba salía en la mañana desfilando y yo hecha picho. Ese día de la operación me dieron de alta, dormí, al otro día vomité, me fui a negro. Cuando me abro la faja para mirar, me veo entera morada, me desmayé, no, mal. Show, mi papá mal y mi madrastra decía: “¡hijoeputa, se murió!” (imita la voz), nunca voy a olvidar que dijo eso: “hijoeputa ¡se murió!”. Y más encima la doctora me dijo: “Son 3 meses de faja. Yo te hice una cirugía. Eso es el 50 %. El otro 50%

es la faja”. ¡3 meses de faja”. Los dos primeros meses fueron 24/7 y yo pensé que iba a quedar como mina al tiro y no, así fajada. Cuando ya la faja cedía un poco me metían esponjas por guata, espalda. Una tabla acolchada, para que no se te marquen pliegues, tenía una tabla en mi guata, entre la faja y mi piel. No, yo dije: “¿qué es esta hueá? qué hice, hueón”. Era más lenta la recuperación de lo que yo pensaba ¡Hice los 3 meses de faja!» (E2, 33 años, C2).

Otra experiencia negativa relatada se relaciona con el trato y los comentarios del cirujano, los que habrían sido calificados como machistas.

«Cuando salí de la cirugía de rejuvenecimiento vaginal hubo una cuestión que no me gustó mucho que dijo el médico, lo encontré como súper machista, pero, bueno, como por la edad igual, no sé po (...) Bueno, dijo un comentario así, quizás para hacerse el simpático, cuando llegó mi marido a la clínica, dijo: “Uf, ahora va estar como de 15” (ríe incómoda). Como que lo dejé pasar, total la cuestión ya estaba hecha» (E14, 50 años, C16-C17-C6-C18-C19).

Aquellas experiencias que se vivieron de forma más positiva se caracterizan por contar con apoyo médico y un adecuado control de las molestias.

«El posoperatorio fue piola, muy piola. Yo le tenía miedo al dolor, pero como mi doctor es muy bacán y sabe que me da miedo el dolor, me ponen buena anestesia, entonces lo manejan súper bien así que fue nada traumático. Ni los muslos ni las pechugas (...) Además, yo cicatrizo súper bien, tengo muy buen posoperatorio, entonces me mejoro relativamente rápido, no me complico, entonces mi doctor me ama. Siempre súper bien, con muy buen posoperatorio» (E9, 39 años, C7-C9).

En relación a los resultados y expectativas, hay casos en los que no hubo satisfacción ya que no se cumplieron las expectativas y, además, quedaron secuelas que generan nuevas molestias.

«Bueno, después yo estaba media frustrada porque yo estaba acomplejada de algo acá (zona entre pliegue de axila y pecho) y no lo arregló, ¿cachai? No arregló esto, sino que me hizo un tajo ¡Yo no quería un tajo! quería que me arreglara esta parte, no más. Pero me hizo un, me adelgazó el brazo y esto lo dejó igual y yo decía: “pucha, no era lo que quería, yo no quería eso, yo quería esto” (apunta a la zona entre pliegue de axila y pecho), cachai? en ese sentido... pero nada po, ya estaba hecho» (E4, 45 años, C4).

Los casos en que sí hay satisfacción con los resultados y expectativas, se relaciona con haber obtenido resultados «naturales» o la posibilidad de cumplir el sueño de lucir mejor y sentir dicha por los resultados.

«Súper bien todo porque las pechugas me quedaron súper naturales, entonces era lo que yo quería: que me quedaran naturales, sólo un poquitito más grandes» (E8, 36 años, C7-C8).

«Mis expectativas se cumplieron, de todas maneras. Si tú me preguntai si me haría de nuevo una, te digo que no. Ni regalada. Esa ya la hice, ya fui flaca, ya lo sentí. Y sí, era muy rico. Te veías bien todo el tiempo porque toda la ropa te quedaba bien. Toda la ropa me refiero a que todos los cortes, todas las caídas de las telas, ¿cachai? Es como ponerle algo a Pampita, po ¡Yo estaba dichosa! me sentía cómoda, muy cómoda con mi cuerpo. Sentía que no tenía que hacer nada para disimular algo que no me gustara, ¿cachai? Pero bueno (ríe), imagínate que, después, de talla 38 o 36 pasé a embarazo» (E2, 33 años, C2).

En relación a los efectos de la cirugía plástica en las participantes, aquellos que son considerados negativos se relacionan con la existencia de molestias y dolores, cicatrices y excesos de piel no considerados ni informados con anterioridad.

«De repente igual siento que me paro un poco mal, porque tengo un peso, y digo: ‘pucha, si no las tuviera me pararía un poco mejor’. O, cuando troto, me duele, porque como que me rebotan y como pesan porque es algo externo a la pechuga, entonces como que te tira la piel, ¿cachai? (...) Ahora, yo igual he pensado en un futuro, no lo sé, sacarlas por completo, pero más que nada por un tema de espalda y de deporte. Si igual es como un kilo, porque son 500 cc por implante, entonces igual no deja de ser» (E7, 27 años, C7-C7c).

«El doctor, esa vez en esa cita preparatoria, me dijo: “mira, va a ser como una cuestión así tan larga y va no sé a cuanto de la línea púbica y así”. Y cuando despierto me dice: “¿sabís qué? al final la hicimos más grande, pero quedaste regia” y, hueón ¡de cadera a cadera! Estoy como cortada por la mitad, así de grande. Y claro, me sacaron más y todo, pero me impactó también eso. Antes tenía una guata que ocultar y ahora tengo una cicatriz grande que ocultar ¿cachai? También me quedaron unas cuestiones a los costados que después caché que les llaman como “orejas de perro” y es como un excedente de piel que queda... una hueá rara. Entonces, finalmente, igual dejó ciertas cosas que todavía como que no me acomodan tanto. Pero ni cagando me opero de nuevo» (E1, 33 años, C1).

Por otro lado, los efectos positivos se vinculan más a experiencias que contribuyen a mejorar la calidad de vida mediante un aumento de autoestima, confianza y seguridad.

«Ahora me siento bien, bien, bien. Con mi cara, sobre todo, me subió bastante más la autoestima, como que me sentí más segura, no sé... es que era extraño. En general yo creo que yo no tengo tan “alta” la autoestima, entonces cuando me operé la nariz, es como algo bonito que tengo, ¿cachai? como algo que la gente empezó a notar, así como: «qué linda es tu nariz» (imitando una voz), ¿me entendí?» (E6, 29 años, C6-C6c).

Estos nuevos niveles de confianza tienen un gran impacto en otros aspectos de la vida, principalmente en la vida sexual ya que logran disfrutar más de la experiencia y de sus cuerpos durante distintas etapas del acto sexual.

«Hoy, si me tengo que sacar la ropa, me importa una raja. Yo antes, y te voy a contar algo súper privado y honesto, mi vida sexual ha mejorado increíblemente. Es más, la cantidad de hueones con los que me acuesto ha mejorado increíblemente, pero no es por ellos, porque, probablemente los hueones siempre estuvieron disponibles, ahora yo les digo que sí, ¿cachai? Porque me importa una raja. No tengo una figura 90-60-90, pero el tema de ese factor de seguridad que me dio haberme hecho este cambio, puta, fue increíble» (E13, 37 años, C14-C8-C15).

«Ya después no me daba vergüenza mirarme al espejo, como sacarme el pijama o cuando me iba a bañar, o tener intimidad con alguien, porque antes era como: “¡Qué plancha! Que pase luego esta hueá, que no me vea las pechugas que no tengo nada”, ¿cachai? Lo que era una tontera de uno porque, probablemente, a él le importaba otra cosa. Entonces ahora puedo tener las previas, porque antes no tenía previas porque me acomplexaban demasiado las pechugas, así como: “hueón, que pase luego este momento para dejar de pasar esta plancha”. Pero ahora no, son parte de mí» (E9, 39 años, C7-C9).

Otros efectos positivos se viven en el vestuario, ya que se goza de más libertad y facilidad para comprar ropa que antes no podían ni querían usar.

«Mira, creo que uno de los hitos más, así como recordables, es que cuando uno ya se siente bien, vas a comprar ropa interior ¡Y eso es maravilloso! porque cualquier calzón te queda bien, cualquier sostén te queda bien, es como, yo creo que fue lo que más disfruté. Es como sentirte... porque toda mi vida fue: “¡me gusta ese calzón! pero no, no”, ¿cachai? Yo creo que eso es lo más recordable, así como alegre y entretenido» (E12, 52 años, C1-C13-C7).

6.3.3 Relato de la experiencia

Lo anterior descrito influye en buena manera en la disposición que tienen las participantes a la hora de relatar su experiencia. Algunas tienden a ser abiertas y sinceras sobre su cirugía porque se sienten muy satisfechas con sus resultados y no sienten ningún problema con asumir que no son 100% naturales.

«No me molesta, para nada. De hecho, hasta en Instagram o Facebook me molesto, me pongo: “99% natural” (ríe). Entonces cuando me preguntan: “¿por qué 99%”? “porque tengo una operación” “¿Cuál?” y ahí yo les cuento, a mí me da lo mismo. Nunca pongo 100% natural, porque soy un poquito falsa (ríe)» (E8, 36 años, C7-C8).

Para otras en un primer momento resultaba complejo, pero hoy están más dispuestas a hablar sobre su proceso motivadas, principalmente, por ayudar a otras mujeres a resolver diversas inquietudes sobre la cirugía plástica estética.

«Al principio me daba vergüenza porque es como: “pucha, van a pensar que yo soy frívola y na’ que ver, yo no soy así”, o: “soy casi como del canasto donde está la Luli, la Adriana Barrientos y todas esas”, pero, en verdad, hay gente que vive tan acomplejada y que de verdad no cacha que, no sé po, que el posoperatorio no es tan doloroso, que es menos cara de lo que uno imagina ¿cachai? O que todos los cirujanos plásticos son chantas. Hoy siento que, si alguien me pregunta, si alguien toca el tema y veo que siente mal, le digo: “mira, yo me operé y en verdad fue esta, esta y esta otra”» (E9, 39 años, C7-C9).

Pero también hay algunas que prefieren ocultar su experiencia por miedo a los prejuicios relacionados con estas cirugías y las personas que se las hacen.

«Esta cuestión yo no la cuento por el prejuicio ¿cachai? De verdad es todo lo que yo me hice. No me hice más cosas ¿cachai? Pero es como: “ah, eres falsa”. Y no, no soy falsa» (E3, 48 años, C3).

6.3.4 Postura frente a futuras cirugías

Todos los elementos expuestos anteriormente contribuyen, de distinta forma, a la postura que tienen estas mujeres frente a futuras cirugías plásticas estéticas.

Algunas de las que aceptan la posibilidad de nuevos pasos por el pabellón lo hacen porque existe el deseo o la necesidad de corregir otras partes de sus cuerpos.

«Tengo una lista gigante de cosas para operarme, pero es como mi carrito de compras en Amazon o en cualquier otra ¿viste que está lleno de cosas que nunca voy a comprar? Ya, tengo la misma lista de cosas que me quisiera operar. Eh, porque son cosas que yo puedo arreglar (...) Hay cosas que obviamente me encantaría arreglar y que ojalá fuera por cirugía, pero, pero es una lista no más, son como “ideales”. Al final, después los desecho, digo: “ya, me voy a hacer vieja en cualquier momento” y digo: “¿quiero tener esto?”. No, no sé, ¿me entendís?» (E6, 29 años, C6-C6c).

Otro motivo importante para aquellas que quieren hacerse nuevas cirugías, surge por los eventuales efectos de la maternidad o la vejez en sus cuerpos.

«Por el momento, no, no. En verdad me quiero como soy. Ahora, puede ser si en algún momento después de tener hijos o sacarlas cuando sea más vieja, pero no es algo de vida o muerte, no es algo que tenga planeado ni es mi prioridad en estos momentos» (E7, 27 años, C7-C7c).

Este grupo también lo componen aquellas que quieren corregir aquellos efectos negativos de la cirugía plástica realizada.

«Si fuera millonaria y no tuviera nada que hacer ¡claro! Sí po, me arreglaría la cicatriz porque es arreglable, pero son 6 meses de no hacer nada, ¿cachai? Tendría que tener esa capacidad financiera» (E4, 45 años, C4).

En el otro escenario están aquellas que no consideran la idea de un nuevo procedimiento. Algunas de ellas tienen esta postura ya que declaran estar en una etapa de mayor aceptación de sus cuerpos.

«No, ya no. Ya la hice ya. Y uno asume igual po. Yo después de parir sé que a mi cuerpo no le puedo pedir que sea el de después de una lipo, ¿cachai? También sé y soy consciente que cuando no como cochinadas y todo, me mantengo bien. O sea, uno sabe, ¿cachai? Creo que, en mi cirugía, la ocasión hizo al ladrón porque, francamente, se dieron las cosas. ¡Todo! (ríe). Claro, yo nunca había pensado en una cirugía, de adónde iba a pagar yo esa hueá» (E2, 33 años, C2).

Por otra parte, están aquellas que renuncian a la idea por su experiencia negativa posoperatoria, no quieren someterse a procesos de recuperación similares o más complejos. A pesar de eso, de todas formas, no se plantea como una postura definitiva.

«No, ahora te digo que no. Es que no veo, es que no me gustan los tajos. Porque el único tajo que tengo es en la rodilla porque me operé una vez que me corté un ligamento, y la recuperación fue una mierda, y tengo la historia de esta amiga que se hizo una abdominoplastia y lo pasó como el loli, ¿cachai? Entonces, no lo volvería a hacer. Pero, como te digo, no puedo escupir al cielo, porque ¿si apareciera una cosa pa' los brazos? Así una cosa mágica, nueva, capaz» (E3, 48 años, C3).

Las distintas categorías explicadas en esta sección, y sus relaciones, quedan plasmadas en el siguiente esquema de la Figura 5.

Figura 5. Mapa temático sobre la experiencia con la cirugía plástica estética.⁸

⁸ Mapa en mayor tamaño y con explicación en detalle disponible en Anexo 5.

particular que fue modificado), la que se percibe con **disconformidad** y, en algunos casos, con **aceptación**; y **general** (todo el cuerpo) la que se experimenta mayoritariamente como **disconformidad**, con un fuerte enfoque en el peso corporal.

La **autopercepción corporal**, determinada tanto por los ideales de belleza como por la percepción social, también puede clasificarse como **general**, la que se evalúa desde la **disconformidad** o la **aceptación**; y **específica**, la cual corresponde a **disconformidad** o **rechazo** del rasgo corporal modificado. La relación y correspondencia entre lo percibido por el entorno y la autopercepción puede ser coincidente o no coincidente, pero esto no actúa como un factor decisivo a la hora de realizarse una cirugía.

Tanto la **postura (5)** como la **percepción corporal (6)** determinan el comportamiento de las entrevistadas en relación a su cuerpo. Este **comportamiento (7)**, principalmente en aquellas entrevistadas que buscan ajustarse a los ideales de belleza, se traduce en prácticas que **evitan** algunas actividades cotidianas (sacarse fotos, usar ciertas prendas, desnudarse con otros, ir a ciertos lugares) o **corrigen**, mediante masajes, dietas, tratamientos cosméticos y la cirugía plástica.

La **cirugía plástica estética**, como práctica de reconfiguración corporal, se presenta como resultado de **motivaciones (8)** que pueden ser de tipo **intrínsecas** (lograr mayor autoestima y bienestar, entre otros) o **extrínsecas** (ajustarse a ideales de belleza, lucir mejor/más bonita). Estas motivaciones desencadenan un proceso de **búsqueda y elección**, tanto de **médicos** tratantes como de **tratamientos**, los que pueden conducirse de forma personal o por influencia de terceros, y contribuyen a consolidar las motivaciones.

También se presentan **factores decisivos facilitadores** para concretar la cirugía, los que también influyen en la búsqueda y elección detallada anteriormente. Los principales facilitadores corresponden a contar con el financiamiento necesario para la cirugía, el tiempo correspondiente para la recuperación y la valoración de las acreditaciones del médico tratante y los recintos hospitalarios en donde se lleva a cabo el tratamiento.

Otra categoría importante relacionada con la cirugía plástica es el **acceso y socialización de información (9)** sobre los tratamientos quirúrgicos, lo que se desarrolla a partir de fuentes de promoción similares a los ideales de belleza, como los medios de comunicación, internet, la familia, los pares o los ambientes laborales y educativos. Este factor facilita el proceso de búsqueda y elección ya mencionado, y permite que la cirugía plástica, en tanto práctica de reconfiguración corporal, se amplifique y normalice a nivel social.

Finalmente, la **experiencia con la cirugía plástica estética (10)** de las entrevistadas, se analiza en dos etapas: **preoperatoria** y **posoperatoria**. A nivel de la etapa preoperatoria, el principal factor que surge es la entrega de información sobre el posoperatorio, lo que determinará la satisfacción con esta etapa y, como consecuencia, la postura de las entrevistadas para futuras cirugías estéticas.

A nivel **posoperatorio**, se presentan las subcategorías de **calificación general del proceso**, los **resultados y expectativas** y los **efectos positivos y negativos** que trae como consecuencia la cirugía plástica. Estos elementos de la experiencia posquirúrgica influyen en el posterior **relato de la experiencia** y en la **postura frente a futuras cirugías**. Aquellas pacientes con mayores niveles de satisfacción y con una mejor calificación del proceso general, están más dispuestas a otros procedimientos; mientras que aquellas que califican más negativamente el proceso, son más reticentes a someterse a futuras cirugías. Esta postura se relaciona fuertemente con la autopercepción corporal de las entrevistadas, principalmente en aquellas dispuestas a nuevas cirugías, ya que muchas buscan seguir corrigiendo su cuerpo o lo consideran ante los posibles efectos del embarazo o la vejez en sus cuerpos, para ajustarse a los ideales de belleza actuales.

VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

7.1 Síntesis de resultados obtenidos

Todas las entrevistadas manifestaron insatisfacción con su percepción corporal, presentados como disconformidad o rechazo. Esto es más evidente en relación a su autopercepción, tanto general como específica (enfocada en una parte de su cuerpo), lo que conduce a prácticas de limitación e insatisfacción con el fin de acercarse a los ideales de belleza o quedar fuera del «radar de la fiscalización» de los cuerpos, es decir, de la evaluación y control corporal por parte de su entorno. Eso se refleja en el uso del vestuario, la realización o no de ciertas actividades y la posibilidad de disfrutar libre y despreocupadamente de su vida sexual.

Esta insatisfacción con su autopercepción corporal específica es un factor determinante para realizarse una cirugía plástica estética, ya que es en base a la corrección de estos atributos físicos que se espera alcanzar mayores niveles de autoestima, bienestar, confianza o verse «mejor», «más linda», «más joven» o «más femenina».

En aquellas participantes que experimentaron el embarazo y amamantamiento, se presenta una gran preocupación por sus cuerpos, además de niveles de autopercepción, específica y general, más críticos, tema que también aparece en otras investigaciones como la de Ruiz y Rubio (2004) sobre la evolución de los estereotipos de belleza e imágenes de mujeres en los medios de comunicación españoles. Este evento en la vida de muchas mujeres significa un gran impacto físico, el que puede impactar su autoestima y seguridad. Además, los eventuales efectos del embarazo sobre sus cuerpos, son un factor importante a la hora de considerar futuras cirugías estéticas para corregir, por ejemplo, abdomen y pechos. Para estos casos, la cirugía plástica ofrece el *Mommy Makeover*, término popularizado en Estados Unidos, cuyo objetivo es «recuperar la figura y apariencia corporal de la mujer luego de completar los embarazos» (Clínica Las Condes, 2018). Este *pack* consiste en una serie de procedimientos quirúrgicos como levantamiento y/o aumento mamario, liposucción abdominal, abdominoplastia y rejuvenecimiento genital, entre otros (Cirugía plástica, s.f).

Si bien la percepción social de sus cuerpos es un elemento relevante para las participantes, su idea acerca de lo que los demás opinan o ven en sus cuerpos, no siempre se corresponde con la realidad. En muchos casos, los atributos que quieren modificar no son percibidos como un problema por su entorno más cercano, pero esto no logra incidir en la decisión sobre

hacerse o no una cirugía plástica, ya que su insatisfacción y necesidad de un cambio es superior a cualquier opinión externa.

Los medios de comunicación masivos, la alta penetración de internet y las redes sociales, además del entorno cercano representado por la familia y pares, se presentan como las principales fuentes de difusión y promoción de los estándares de belleza. Es por esto que resulta importante que se genere un cambio en las conversaciones y representaciones que se dan en estos espacios para no seguir contribuyendo con la perpetuación de ideales corporales que resultan inalcanzables y dañinos para las mujeres, afectando profundamente la percepción y relación que tienen con sus cuerpos y sus libertades. A nivel local, la organización «La rebelión del cuerpo», trabaja desde el año 2017 a través de acciones de activismo e investigación, promoviendo una comunicación no sexista y libre de estereotipos de belleza en los medios chilenos (La rebelión del cuerpo, s.f). A nivel internacional, distintos autores han planteado la necesidad de regular la forma en que se comunica y presentan los cuerpos femeninos y cómo esto influye en las motivaciones para realizarse modificaciones corporales estéticas (Ruiz & Rubio, 2004; Hennink-Kaminski, 2006; Sharp et al, 2014).

La percepción de los cánones de belleza es ampliamente negativa, siendo calificados de «imposibles», «dañinos» y absurdos, ya que se construyen a partir de atributos que no consideran la diversidad de cuerpos y personalidades de las mujeres. A pesar de esto, las participantes reconocen que tienen un fuerte impacto en sus vidas y que están en un constante ejercicio de aceptación y ajuste a los cánones, pero también de cuestionamiento y puesta en tensión.

Aunque la mayoría de las entrevistadas señala que sus motivaciones para una cirugía plástica estética se relacionaron con alcanzar mayores niveles de bienestar mediante la corrección de aquellas partes de sus cuerpos que les generan disconformidad y rechazo, esta decisión no es una expresión de completa agencia sobre sí mismas, ya que la evaluación que hacen, y lo que perciben de los demás, en relación a sus cuerpos, está fuertemente mediada y determinada por los estándares de belleza hegemónicos. Estos cánones establecen una regulación externa pero que está introyectada o interiorizada en los sujetos, lo que no significa que no sea una decisión autodeterminada, pero se debe señalar que no obedecen a motivaciones estrictamente intrínsecas. Desde este punto, la Teoría de la Autodeterminación, si bien posibilita la clasificación de las motivaciones, resulta un tanto insuficiente para la

clasificación de motivaciones que se mueven en los puntos medios del espectro que va de extrínsecas a intrínsecas.

Aunque las participantes reportan variados efectos positivos producto de la reconfiguración corporal a la que se sometieron, éstos no llegan a resolver por completo los niveles de insatisfacción general y/o específica que tienen con sus cuerpos, principalmente aquellos relacionados con su peso corporal. Por el contrario, al saber que su cuerpo es perfectible con prácticas quirúrgicas, se refuerzan muchas de estas disconformidades y la apertura a futuras cirugías es mayor. Ante esto, es necesario preguntarse si la cirugía plástica estética, siendo una subdisciplina médica, realmente está contribuyendo al bienestar social, físico y mental de las pacientes.

Sin dejar de lado lo anterior, las entrevistadas dicen tener mejoras en algunos indicadores de calidad de vida, como la autoestima y la confianza en sí mismas, los que influyen positivamente en otros aspectos entre los que se destaca la vida sexual, la que a partir de las cirugías se vive con mayor libertad y disposición al goce. Aquellas que hacen referencia a este ámbito de sus vidas no sólo tienen más sexo que antes, sino que, también, lo disfrutan más. Esto se presenta, principalmente, en las participantes con cirugías asociadas a corregir y/o mejorar atributos físicos fuertemente valorados y exigidos en las mujeres, como los pechos, el abdomen, la cintura y los glúteos.

Otro impacto positivo que se destaca es la mayor libertad y facilidad con que se vive la compra y uso de ropa. Muchas de las participantes evitaban usar prendas que dejaran en evidencia su «imperfección», pero a partir de la cirugía pueden acceder con mayor confianza a una gama más amplia de prendas de vestir, incluso a aquellas que no habían usado por años o, en algunos casos, durante gran parte de su vida.

En relación a la experiencia propia con la cirugía plástica estética, es preocupante la falta de entrega de información sobre aspectos que resultan críticos para evaluar la experiencia en general, como es lo relacionado con el posoperatorio (molestias, cuidados, dolores y cicatrices). Si bien es fundamental que los y las médicos refuercen esta práctica, también es que las pacientes tomen un rol más activo a la hora de buscar información, consultar otras experiencias y exigir a sus médicos tratantes todo lo que requieran, para así evaluar si quieren someterse a una cirugía o prepararse mejor para un proceso de recuperación complejo y que dura meses.

A pesar de que el cambio cultural impulsado por el feminismo, en relación a la autoaceptación de los cuerpos y su liberación de los estándares de belleza, tiene impacto en la autopercepción corporal e incide en la postura frente a futuras cirugías, éste aún no es suficiente. Sigue existiendo un sistema complejo, con potentes estructuras de difusión de información que no sólo facilitan el acceso a datos, experiencias y prácticas de reconfiguración corporal diversas, incluyendo la cirugía plástica, sino que también contribuyen a su normalización en tanto son procedimientos cada vez más validados, accesibles económicamente y con mayor oferta en el mercado.

Este sistema, que sostiene el mercado de la belleza, refuerza la posición de sumisión y vulnerabilidad de las mujeres en la sociedad patriarcal, ya que sus cuerpos siguen estando al servicio de la satisfacción de otros y no logran escapar de las lógicas disciplinarias y de control social de las que son objeto. Las prácticas de reconfiguración estética que responden a las exigencias sociales, son una forma de violencia de género normalizada y ampliamente aceptada en Chile y el mundo. La cirugía plástica se legitima, y hace parte de la estructura social, con gran influencia y participación de mujeres, siendo uno más de los mecanismos que permiten la dominación de los cuerpos femeninos, mediante su propia adhesión y valoración de esta práctica. Así es como los procedimientos quirúrgicos y cosméticos destinados a la reconfiguración de los cuerpos, forman parte de la naturalización y encubrimiento de la presión social que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres (Román, 2016). Esta naturalización permite que se viva el consumo e interés en la cirugía plástica estética, como una elección de total libertad sobre los cuerpos; elección a medias ya que descansa en las bases de un sistema que estimula la toma de esa decisión en tanto sea necesario reconfigurar un cuerpo y, por qué no, una identidad, en pos de prácticas de homogeneización de los cuerpos, que tienden a enfatizar rasgos de feminidad en mujeres - implantes mamarios, aumento de labios, implantes de glúteos - y de masculinidad en los hombres mediante implantes de cabello, de pectorales o bíceps, o procedimientos de masculinización facial (Muñiz, 2014).

7.2 Relación de resultados obtenidos con antecedentes teóricos y empíricos.

Como señala Le Breton (2002), el cuerpo es visto, tanto por las participantes como por el mercado de la belleza, como un objeto perfectible y separado del sujeto, el que puede fragmentarse en atributos que son eliminados, aumentados o reubicados en un pabellón. Esto se presenta en el relato cuando las participantes se refieren a sus cirugías como «me operé la

nariz», «me pusieron pechugas», «sacaron la grasa de acá y la pusieron allá», sin referirse a sus cuerpos como un todo o a ellas mismas como sujetos. Además, esta práctica que es vista como una expresión de la individualidad y agencia de las pacientes, no es más que un proceso que permite homogeneizar cuerpos e identidades, ya que establece los ideales de belleza hegemónicos como parámetros a alcanzar, contribuyendo a la dilución del sujeto y de sus libertades.

El entorno cercano y otras estructuras sociales, como los medios de comunicación masivos y el ejercicio de la ciencia a través de la medicina, son dispositivos fundamentales en promover, normativizar y reforzar los estereotipos corporales de lo que se debe considerar «normal» y «deseable», junto con las prácticas disciplinarias, de control y fiscalización de los cuerpos, en tanto ejercicios de poder que permiten mantener un orden social ya definido (Foucault, 1998; Sossa, 2011). Los sujetos podrían pasar de ser dominados a dominantes, mientras más se acerque su cuerpo a lo que se considera legítimo (Bourdieu, 1988), basado meramente en estándares social y culturalmente construidos para mantener condiciones de desigualdad.

Estas características físicas a las que se debe aspirar siendo mujer en el mundo occidental, se presentan a partir de rasgos caucásicos (piel blanca, cabellos rubios), delgadez extrema, pero con atributos que aluden a la sensualidad como son la cintura, glúteos y pechos firmes y de cierto tamaño: ni muy pequeños, ni muy grandes (Steller & Bermúdez, 2011; Bryant, 2013; Yan & Bissel, 2014; Argel, 2014).

En relación al acceso a la información y socialización de la cirugía plástica estética, el consumo de los programas de televisión, nacionales e internacionales, enfocados en retratar con gran detalles los casos de pacientes y el impacto de la cirugía en sus vidas, podrían ser un predictivo a la hora en que las mujeres consideren una reconfiguración corporal de este tipo, tal como señala la investigación de Sharp et al (2014) a mujeres australianas. Estos contenidos contribuirían a la insatisfacción corporal, social y autopercebida, siendo este uno de los principales factores que llevan a hacerse una cirugía.

Por otro lado, la calidad y cantidad de información oficial a la que acceden las pacientes de cirugía plástica, tanto de sus médicos tratantes como en piezas publicitarias, resultaría escasa en cuanto a riesgos, molestias posoperatorias y secuelas como cicatrices o piel excedente; mientras que los esfuerzos de comunicación sí están puestos en promover la ilusión de alcanzar un bienestar o llegar a «ser quien siempre se quiso ser», lo que se correspondería con los hallazgos de investigaciones sobre comunicación interdisciplinaria de la salud con

énfasis en el enfoque del marketing (Hennink-Kaminski, H. 2006; Hennink-Kaminski et al., 2010).

Si bien son pocas las entrevistadas que manifestaron tener un historial de burlas a raíz de sus características físicas, este factor sí les resulta importante a la hora de construir su autopercepción corporal en base a la percepción social. Hallazgos similares se presentan en otras investigaciones (Markley & Markley, 2009; Nikolic, Jancic, Marinkovic, Petrovic y Bozic, 2013).

Las participantes reconocen la influencia de las conversaciones, con pares y familiares, sobre su apariencia física, que se experimenta como insatisfacción corporal, y las actitudes que tienen hacia la cirugía plástica, lo que se corresponde con otras investigaciones a mujeres pacientes de cirugía plástica (Markley & Markley, 2009; Sharp et al, 2014; Buitrago, 2017). Estas conversaciones pueden aumentar la conciencia sobre los ideales de belleza y, si consideran que no los cumplen, se traduce en una percepción corporal negativa, lo que favorece considerar la cirugía plástica como una opción para mejorar la apariencia física.

Las motivaciones de las participantes, aunque la mayoría se expresan como «tener mayor autoestima» o «sentirse mejor con su cuerpo», se sustentan en el esfuerzo, consciente o inconsciente, de ajustarse a los ideales de belleza a partir de corregir esa imperfección que genera insatisfacción corporal. Hallazgos similares se presentan en investigaciones a mujeres pacientes de cirugía plástica, las que expresaron estar motivadas por el deseo de sentirse más femeninas, más atractivas, más confiadas y seguras de sí mismas, verse más lindas (Domínguez, 2009; Nikolic, Jancic, Marinkovic, Petrovic & Bozic, 2013; Román, 2016), lo que estaría asociado a una insatisfacción corporal que necesita ser resuelta.

Los resultados muestran el impacto positivo que tiene la cirugía plástica en la vida de las mujeres entrevistadas, al reportar mejoras en su calidad de vida en indicadores como autoestima, autoimagen y vida sexual, similares a los hallazgos de investigaciones en Chile (Danilla et al, 2016). Por el contrario, en Estados Unidos (Sarwer et al, 2005), aunque los pacientes presentan mejores indicadores de percepción y satisfacción corporal, no se reportaron mejoras en la autoestima ni disminución en síntomas de depresión. Estos resultados, similares a otros estudios, darían a entender que la cirugía plástica estética permite mejoras, principalmente, en la calificación de apariencia física e imagen corporal, pero no en funciones psicosociales, lo que sí podría vincularse al deseo de algunas participantes de seguir reconfigurando sus cuerpos.

Finalmente, la mayoría de los casos reportó mejoras en la satisfacción corporal específica y, en menor grado, general, pero sigue existiendo una percepción corporal crítica y, en muchos casos, el deseo de someterse a otras cirugías. Esto se corresponde con hallazgos de una investigación (Sarwer et al (2005), realizada a 100 pacientes que se sometieron a las mismas cirugías que las participantes de la presente investigación (aumento/levantamiento mamario, liposucción, rinoplastia, lifting facial y blefaroplastia) presentando mejoras significativas tanto en la evaluación de apariencia y la satisfacción de áreas corporales, además de mejoras en la calificación de apariencia general y apariencia de la característica o parte del cuerpo alterada por la cirugía.

Resulta interesante ver cómo las vivencias en relación a la reconfiguración corporal es una experiencia global y compartida con mujeres de todo el mundo. Investigaciones en países tan diversos como Australia (Sharp et al, 2014), Bolivia (Román, 2016), Chile (Domínguez, 2009; Argel, 2014; Danilla, 2016), Colombia (Picón, 2014; Buitrago, 2017), Costa Rica (Steller & Bermúdez, 2011), España (Ruiz & Rubio, 2004; Liévano, 2012), Estados Unidos (Sarwer et al, 2005; Hennink-Kaminski, Reid & Whitehill, 2010; Bryant, 2013), México (Muñiz, 2012), Panamá (Salinas, 2015), Serbia (Nikolic, Jancic, Marinkovic, Petrovic & Bozic, 2013) y estudios que consideran múltiples regiones como América, Europa y Asia (Yan & Bissel, 2014), muestran que no sólo se experimenta una influencia de las estructuras a nivel local, sino que es una superestructura establecida a nivel mundial, dando cuenta del alcance de la globalización en la difusión de ideales de belleza.

7.3 Implicancias, limitaciones y sugerencias para futuras investigaciones.

Esta investigación contribuye a la poca evidencia que existe en Chile, desde la sociología, sobre las motivaciones de las mujeres para realizarse una cirugía plástica estética, indagando en la influencia social que experimentan para esta y otras prácticas de reconfiguración corporal; lo que podría considerarse un aporte a la investigación vinculada a la sociología del cuerpo y sociología de género.

De todas formas, al ser una investigación que se condujo con una metodología cualitativa de alcance descriptivo, enfocada en mujeres de un rango etario en particular, fundamentado en las cifras que respaldan su alta demanda de estos procedimientos, resulta importante para futuras investigaciones indagar en las experiencias de pacientes con otros perfiles, que sirvan para presentar nuevos hallazgos y complementen los actuales. Esto favorecería el conocimiento de este fenómeno a nivel local, por ejemplo, si se replica la investigación en hombres, pacientes adolescentes o de la tercera edad, sujetos con cirugías específicas, entre

otros; o si se aplican metodologías cuantitativas que permitan conocer y medir otros indicadores.

Una limitación pudo estar dada por la falta de datos concretos y comprobables de las cifras de cirugías plásticas estéticas realizadas en Chile. Si bien una sociedad de especialistas se encarga de difundir algunos datos, no se transparenta la fuente ni la forma en que se obtuvieron. Esto se ve aún más afectado por la forma en que el DEIS del Ministerio de Salud reporta estos datos ya que: 1) no están actualizados y lo más vigente es del 2017; 2) no se diferencia entre consultas por cirugía plástica estética y reconstructiva; 3) según información solicitada mediante el Consejo para la Transparencia a la Subsecretaría de Salud Pública (ver anexo 7), la mejor forma de obtener datos sobre la cantidad y tipo de cirugías plásticas que se realizan en Chile es revisando los informes de egreso hospitalario, pero también aclaran que no existe una validación entre el diagnóstico de egreso y el código de la intervención quirúrgica en los informes, ni tampoco se puede determinar si las intervenciones quirúrgicas eran o no electivas.

Finalmente, si bien se cumplieron los objetivos, generales y específicos, planteados en esta investigación, futuras investigaciones pueden indagar en otras temáticas que emergieron, como son el impacto del embarazo y amamantamiento en la autopercepción y las motivaciones para la reconfiguración corporal; la consideración de esta misma vivencia en las distintas etapas vitales, como la adolescencia, adultez y vejez; la influencia de la «maduración» personal y del cambio cultural actual sobre los procesos de autoaceptación; cómo se establecen las relaciones entre el personal de salud que participa en cirugías plásticas y los pacientes; la experiencia de pacientes con malos resultados o negligencia médica en cirugías plásticas; la visión de los especialistas en relación a su oficio y la experiencia de sus pacientes; el rol de esta subespecialidad médica y contribución al mercado de la belleza; y la amplia variedad de prácticas de reconfiguración corporal disponibles actualmente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acerbi, N. (2009). Orígenes de la cirugía plástica. Padres, pioneros y otros más. *Revista de Salud Pública*, XIII, 47-52.
- Aguilar, L., Carranza, Z., Castellanos, M., Hernández, N. (2013). Mamoplastia de Aumento: Significado que le Atribuyen las Estudiantes Universitarias. *Wimblu, Revista electrónica de estudiantes Esc. de psicología, Univ. de Costa Rica*. 8(1), 7--34. Recuperado de <http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/wimblu/article/view/9861/9286>
- AIM - Asociación Investigadores de Mercado (2019). *Actualización clasificación nuevo GSE y manual de aplicación Chile 2019*. Recuperado de <https://www.aimchile.cl/wp-content/uploads/2020/02/Actualizacio%CC%81n-y-Manual-GSE-AIM-2019.pdf>
- Alcaraz, V y Gúma, E. (2001). *Transición de la Motivación a la Acción: Bases Neurales*. En M. Hernández. *Texto de Neurociencias Cognitivas*. (pp. 51-78). México: Editorial El Manual Moderno. Recuperado de: <https://books.google.com.co/books?id=AJI4OW6yySkC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Aliryaestaba [aliryaestaba] 2012, marzo 30. *¿Qué es el género? 1/2* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=Ov9uKrZ9Who>
- Argel, G. (2014). La representación de lo femenino en la publicidad de TV abierta: Las mujeres de la publicidad en grandes tiendas, telefonía móvil e hipermercados. Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, Chile. Recuperado de <http://www.comunidadmujer.cl/biblioteca-publicaciones/wp-content/uploads/2014/12/Represnetaci%C3%B3n-mujere-publicidad-UDP-agosto-2014.pdf>
- Arriagada, M. Ortiz, A. (2010). Algunas reflexiones éticas sobre la cirugía plástica. *Revista médica Clínica las Condes*, 21(1), 135-138. [https://doi.org/10.1016/S0716-8640\(10\)70516-2](https://doi.org/10.1016/S0716-8640(10)70516-2)
- Asociación Civil Trama [trama2006] 2016, junio 14. *Entrevista a Marta Lamas - Concepto de género* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=s0E5ez3WR4>

- Barrera, O. (2011). El cuerpo en Marx, Bourdieu y Foucault. *Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana*, 4(11), 121-137. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/2110/211019068007.pdf>
- Bourdieu, P. (1986). *Notas provisionales sobre la percepción social del cuerpo*. En *Materiales de Sociología Crítica*. (pp. 183-194). Madrid: Editorial La Piqueta.
- Bourdieu, P. (1998). *La Distinción. Criterio y bases sociales del gusto*. Madrid: Taurus.
- Buitrago, L. (2017). *Motivaciones de siete mujeres al realizarse una mamoplastia de aumento en Villavicencio* (tesis de pregrado). Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio. Recuperado de <http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/12294>
- Balushi, K.A. (2018). *The Use of Online Semi-Structured Interviews in Interpretive Research*. Recuperado de <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Use-of-Online-Semi-Structured-Interviews-in-Balushi/bd6d897ce505a863ab7e01a0599d79c98448e59a>
- Braun, V. & Clark, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <http://dx.doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Bryant, S. (2013) The beauty ideal: the effects of european standards of beauty on black women. *Columbia Social Work Review*, 4, 80-91. <https://doi.org/10.7916/D8DF6PQ6>
- Cirugía plástica (s.f). ¿Qué es el Mommy Makeover? Santiago, Chile: *Cirugía plástica*. Recuperado de <http://www.cirurgiaplastica.cl/2018/07/24/mommy-makeover/>
- Clínica la Parva (2020). Cirugía plástica. Santiago, Chile: *Clínica la Parva*. Recuperado de <https://www.clinicalaparva.cl/>
- Clínica Las Condes (2018). ¿Sabes qué es el Mommy Makeover? Santiago, Chile: *Clínica Las Condes*. Recuperado de <https://www.clinicalascondes.cl/BLOG/Listado/Cirugia-Plastica/mommy-makeover>
- Danilla, S., Ríos, M., Troncoso, E., Domínguez, C., Jara, R., Calderón, M.,...Sepúlveda, S. (2016). Cambios en la calidad de vida en mujeres sometidas a aumento mamario. Resultados preliminares de un estudio de cohortes. *Revista Chilena de Cirugía*, 68(4), 289-294. <https://doi.org/10.1016/j.rchic.2015.12.001>

- Deci, E. & Ryan, R. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. New York: Plenum Press. Recuperado de <https://www.gbv.de/dms/ilmenau/toc/02144546X.PDF>
- Deci, E., & Ryan, R. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Deci, E., & Ryan, R. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development and health. *Canadian Psychology/Psychologie Canadienne*, 49(3), 182–185. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/a0012801>
- Departamento de Estadística e Información de Salud [DEIS] (2020). Consultas de especialidades y atenciones por otros profesionales 2014-2017. Recuperado en <https://deis.minsal.cl/>
- Diario Mayor (2020). Psicología// Estudiante y egresada de la U. Mayor analizan cómo la pandemia ha impactado en la salud mental de los chilenos. Santiago, Chile: *Diario Mayor*. Recuperado de <https://www.diariomayor.cl/index.php/comunidad-u-mayor/estudiantes/1873-estudio-salud-mental-durante-pandemia>
- Domínguez, M. (2009). *Cuerpo y Self: Narrativas de sujetos que se han hecho cirugía plástica* (tesis doctoral). Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.
- Furnham, A. & Levitas, J. (2012, enero). Factors that motivate people to undergo cosmetic surgery. *The Canadian Journal of Plastic Surgery*, 20(4), 47-50. <https://doi.org/10.1177%2F229255031202000406>
- Gaínza, A. (2006). *La entrevista en profundidad individual*. En *Metodología de la investigación social: introducción a los oficios* (219-261). Santiago: LOM Ediciones. Recuperado de <https://imaginariosyrepresentaciones.files.wordpress.com/2015/08/canales-eron-manuel-metodologias-de-la-investigacion-social.pdf>
- Gamba, S. (2009). *Diccionario de estudios de género y feminismos*. Buenos Aires: Biblos/Lexicon.

- Guerra, E. (2010) Las teorías sociológicas de Pierre Bordieu y Norbert Elías: Los conceptos de campo social y habitus. *Estudios Sociológicos*, 28(83), 383-409. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/598/59820673003.pdf>
- Hennink-Kaminski, H. (2006). *The content of cosmetic surgery magazine advertisements and consumer use and interpretations of cosmetic surgery advertising* (tesis de doctorado). University of Georgia, Estados Unidos. Recuperado de https://getd.libs.uga.edu/pdfs/hennink-kaminski_heidi_j_200612_phd.pdf
- Hennink-Kaminski, H., Reid, L. & Whitehill, K. (2010) The content of cosmetic surgery advertisement placed in large city magazines, 1985-2004. *Journal of Current Issues & Research in Advertising*, 32(2), 41-57. <https://doi.org/10.1080/10641734.2010.10505284>
- ISAPS. (2019). *ISAPS International Survey on aesthetic/cosmetic procedures 2018*. Abril 22, 2019, de ISAPS. Recuperado de <https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2019/12/ISAPS-Global-Survey-Results-2018-new.pdf>
- Keery H., van de Berg, P. & Thompson, J. (2004) An evaluation of the Tripartite Influence Model of body dissatisfaction and eating disturbance with adolescent girls. *Body Image*, 1(3), 237-251. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2004.03.001>
- Lamas, M. (2002). *El género: la construcción cultural de la diferencia sexual*. México: Editorial Taurus.
- Liévano, M. (2012). *El uso de la cirugía estética: Un acercamiento a la (re) construcción del cuerpo y la subjetividad femeninos* (tesis doctoral). Universitat Autònoma de Barcelona, España.
- Le Breton, D. (1994). Lo imaginario el cuerpo en la tecnociencia. REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 68, 197-210. <https://doi.org/10.2307/40183763>
- Le Breton, D. (2002). *Antropología del cuerpo y modernidad*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Nueva visión. Recuperado de <https://programadssrr.files.wordpress.com/2013/05/le-breton-david-antropologia-del-cuerpo-y-modernidad.pdf>

- Le Breton, D. (2002). *La sociología del cuerpo*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Nueva Visión.
- Lexico.com (s.f.). Influencia. En Diccionario en español. Recuperado en 25 de abril de 2020, de <https://www.lexico.com/es/definicion/influencia>
- Manzur, S. (15-10-2019) *8 mil cirugías plásticas no las hacen especialistas*. Santiago, Chile. Diario La Hora. Recuperado de <http://portal.nexnews.cl/showN?valor=cqujs>
- Markey, C., Markey, P. (2009). Correlates of Young Women's Interest in Obtaining Cosmetic Surgery. *Sex Roles* 61, 158–166. <https://doi.org/10.1007/s11199-009-9625-5>
- Martínez, A. (2004) La construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas. *Papers, Revista de sociología*, 73, 127-152. Recuperado de <https://core.ac.uk/download/pdf/13266976.pdf>
- Martínez-Salgado, C. (2012). El muestreo en investigación cualitativa: principios básicos y algunas controversias. *Ciência & Saúde Coletiva*, 17(3), 613-619. <https://doi.org/10.1590/S1413-81232012000300006>
- Maslow, A. (1991). *Teoría de la Motivación*. En Motivación y Personalidad. (pp.3-108). Madrid: Editorial Ediciones Díaz Santos. Recuperado de https://www.academia.edu/26151076/MOTIVACION_Y_PERSONALIDAD_MASLOW_ABRAHAM_H
- Mendizábal, N. (2006). *Los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa*. En *Estrategias de investigación cualitativa* (65-105). Barcelona: Editorial Gedisa.
- Munarriz, B. (1992). *Técnicas y métodos en Investigación cualitativa*. En Metodología educativa I (101-116). España: Universidade da Coruña. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1217001>
- Muñiz, E (2014). Pensar el cuerpo de las mujeres: cuerpo, belleza y feminidad. Una necesaria mirada feminista. *Revista Sociedade e Estado*, 29(2), 415-432. <https://doi.org/10.1590/S0102-69922014000200006>

- Muñoz, A. (2014) *La imagen corporal en la sociedad del siglo XXI* (tesis de pregrado). Universitat International de Catalunya: España. Recuperado de <https://www.recercat.cat/handle/2072/242794>
- Nikolic, J., Jancic, Z., Marinkovic, M., Petrovic, J., Bozic, T. (2013) *Psychosocial characteristics and motivational factors in woman seeking cosmetic breast augmentation surgery*. *Vojnosanit Pregled*, 70(10), 940-946. <https://doi.org/10.2298/VSP1310940N>
- OMS. (s/f). *¿Cómo define la OMS la salud?* Abril 24, 2020, de Organización Mundial de la Salud. Recuperado de: <https://www.who.int/es/about/who-we-are/frequently-asked-questions>
- Parra, L. (2014). *Función psicosocial de la cirugía estética: el caso de cinco mujeres en la ciudad de Cali* (tesis de pregrado). Universidad de San Buenaventura, Cali. Recuperado de <http://hdl.handle.net/10819/2643>
- Patrick, H. & Williams, G. (2012). Self-determination theory: its application to health behavior and complementarity with motivational interviewing. *International journal of behavioral nutrition and physical activity*; 9(18). <https://doi.org/10.1186/1479-5868-9-18>
- Picón, J. (2014). Sueñan con un cuerpo armonioso: motivaciones de las mujeres para realizarse procedimientos estéticos no reconstructivos. *Revista de Educación Física*, 3(1), 56-88. Universidad de Antioquía. Recuperado de <https://www.semanticscholar.org/paper/Sue%C3%B1an-con-un-cuerpo-armonioso%3A-motivaciones-de-las-Pic%C3%B3n/e352abfaded043e6c7fd70125fc3628e2dfc3062>
- Ramos-Rocha de Viesca, Mariablanca (2012). La vulnerabilidad humana frente a la cirugía estética. Un análisis bioético. *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 50(1),81-86. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=4577/457745493016>
- Riedemann, B. (2015, 25 de febrero) Víctimas del bisturí. *Revista Paula*. Recuperado de <https://www.paula.cl/reportajes-y-entrevistas/victimas-del-bisturi/>

- Román, O. (2016). *La cirugía estética. Salud, corporalidad y violencia simbólica*. En *Vivir en las ciudades. Experiencias y percepciones en el eje metropolitano de Bolivia* (143-159). Bolivia: CERES.
- Ruiz, M. & Rubio, J. (2004). La influencia de los medios de comunicación en las imágenes femeninas. Actitudes, hábitos y comportamientos de las mujeres con respecto a la belleza y el cuerpo. *Clepsydra*, 3, 89-107. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/303435071_La_influencia_de_los_medios_de_comunicacion_en_las_imagenes_femeninas_actitudes_habitos_y_comportamientos_de_las_mujeres_con_respecto_a_la_belleza_y_el_cuerpo
- Salinas, D. (2015). Estándares de belleza y cultura en la manifestación de anorexia en jóvenes del corregimiento de Bellavista en ciudad de Panamá. *Punto Cero*, 20(31), 35-54. Recuperado de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1815-02762015000200005&script=sci_arttext
- Salmons, J. (2012). *Designing and conducting research with online interviews*. <https://doi.org/10.4135/9781506335155.n1>
- Sánchez, K., & Alessandrini, R. (2007). Algunas consideraciones éticas sobre la cirugía plástica. *Revista Cubana de Cirugía*, 44(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/1479-5868-9-18>
- Sharp, G., Tiggemann, M. & Mattiske, J. (2014). The role of social media and peer influences in Australian women's attitudes towards cosmetic surgery. *Body image*, 11(4) 482-487. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2014.07.009>
- Sociedad española de cirugía plástica reparadora y estética. (s/f), *¿Qué es la cirugía plástica?* Abril 18, 2020, de SECPRE. Recuperado de <https://secpre.org/que-es-la-cirugia-plastica>
- Sociedad chilena de cirugía plástica. (2019). Por qué jamás deberías realizarte una cirugía plástica con cualquier médico. Recuperado de <http://sccp.cl/por-que-jamas-deberias-realizarte-una-cirugia-plastica-con-cualquier-medico/>
- Sociedad chilena de cirugía plástica. (2019). Ingresan proyecto de ley que regula el ejercicio de los tratamientos estéticos. Recuperado de <http://sccp.cl/por-que-jamas-deberias-realizarte-una-cirugia-plastica-con-cualquier-medico/>

- Sociedad chilena de cirugía plástica. (2019). Aumenta la tendencia de cirugías plásticas en hombres. Recuperado de <http://sccp.cl/aumenta-la-tendencia-de-cirugias-plasticas-en-hombres/>
- Sossa, A. (2011). Análisis desde Michel Foucault referentes al cuerpo, la belleza física y el consumo. *Polis*, 10(28), 559-581. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682011000100026>
- Steller, V. & Bermúdez, K. (2011). La belleza del cuerpo femenino. *Wimb lu, Revista electrónica de estudiantes Escuela de Psicología, Universidad de Costa Rica*, 6(1), 9-21.
- Stover, J., Bruno, F., Uriel, F. & Liporace, M. Teoría de la Autodeterminación: una revisión teórica. *Perspectivas en psicología*, 4(2), 105-115. Recuperado de <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/73304>
- Strauss, A. & Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Colombia: Editorial Universidad de Antioquia.
- Taylor, S. & Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós.
- THE AEDITION (2020). How Long Does It Really Take To Recover From Cosmetic Surgery? Recuperado de <https://aedit.com/aedition/how-long-does-it-takes-to-recover-from-cosmetic-surgery-procedures>
- Yan, Y. & Bissel, K. (2014). The globalization of beauty: how is ideal beauty influenced by globally published fashion and beauty magazines? *Journal of Intercultural Communication Research*, 43(3), 194-214. <http://dx.doi.org/10.1080/17475759.2014.917432>

ANEXOS O APÉNDICES

Anexo 1: Pauta de entrevista

Antecedentes personales

- Nombre:
 - Fecha de nacimiento:
 - Edad:
 - Comuna/Ciudad de nacimiento:
 - Comuna de residencia:
 - Nivel de estudios:
 - Ocupación:
 - Sistema de salud:
 - Estado civil:
 - Hijos/as:
 - Cirugías realizadas:
 - Año del procedimiento:
 - Edad durante cirugía:
1. ¿Qué percepción tenías sobre tu cuerpo en general y sobre la(s) parte(s) de tu cuerpo operadas?
 2. ¿Qué percepción tenían otras personas sobre tu cuerpo y/o las partes operadas?
 3. ¿Qué son para ti y cómo te relacionas con los ideales de belleza?
 4. ¿Cómo describirías el ideal de belleza actual? ¿Tienes un ideal de belleza propio que te gustaría alcanzar?
 5. ¿Qué representa para ti la cirugía plástica?
 6. ¿Cuándo supiste sobre la existencia de la cirugía plástica estética?
 7. ¿Cómo elegiste al médico y lugar dónde te operaste?
 8. ¿Qué te motivó a realizarte una cirugía plástica estética?
 9. ¿Cómo reaccionó tu entorno?
 10. ¿A qué edad, aproximadamente, tuviste noción de querer hacerte una cirugía plástica?
 11. Antes de operarte ¿Hiciste otras cosas para intentar corregir/mejorar lo que querías cambiar de tu cuerpo? ¿Había cosas que no hacías en tu vida?
 12. Luego de la primera consulta con el médico ¿Cómo fue la experiencia pre operatoria?
 13. Después de la cirugía ¿Cómo fue la experiencia post operatoria?
 14. ¿Cómo te sientes con los resultados?
 15. ¿Cambió algo en tu vida a partir del procedimiento?
 16. ¿Se cumplieron tus expectativas?
 17. ¿Cómo te sientes a la hora de contar tu experiencia en relación a la cirugía plástica?
 18. ¿Te harías una nueva cirugía plástica?

Anexo 2: Glosario de cirugía plástica

(Clínica la Parva, 2020, Cirugía plástica)

1. **Abdominoplastia:** Procedimiento quirúrgico cuyo objetivo es mejorar el aspecto del abdomen, eliminando piel suelta y acumulaciones de grasa en toda la región abdominal y costados del tronco.
2. **Abdominoplastia circunferencial:** Procedimiento quirúrgico cuyo objetivo es mejorar el aspecto de todo el tronco, eliminando piel suelta y acumulaciones de grasa en toda la región abdominal, costados y espalda.
3. **Aumento mamario con implantes:** Cirugía que, mediante prótesis, aumenta el tamaño de los pechos.
4. **Cirugía ortognática para avance de maxilar:** Cirugía maxilofacial que tiene por objetivo mejorar la oclusión (mordida) de la boca y la armonía de un rostro, corrigiendo proporciones inadecuadas debido al crecimiento anormal de alguno de sus huesos.
5. **Aumento de glúteos con lipotransferencia:** Procedimiento quirúrgico que busca mejorar el aspecto de los glúteos al aumentar su volumen. Generalmente no es un procedimiento aislado, sino más bien un complemento en liposucciones corporales y ocasionalmente en una liposucción o abdominoplastia. A partir de la grasa obtenida, se inyecta una cierta cantidad de grasa en el glúteo.
6. **Bichectomia:** Intervención quirúrgica del tejido adiposo ubicado en la mejilla que tiene como objetivo disminuir su grosor, afinando la forma del rostro.
7. **Blefaroplastia:** Cirugía que consiste en remover el exceso de piel y bolsas superiores como inferiores de los ojos, para eliminar el aspecto de «cara cansada», las ojeras y dar una apariencia más juvenil a la mirada.
8. **Lifting de brazos:** Liposucción y la extirpación de la piel colgante en brazos.
9. **Liposucción:** También conocida como lipoaspiración o lipoescultura, es un procedimiento usado para disminuir la grasa depositada en diversas partes del cuerpo, por ejemplo, cuello, papada, espalda, mamas, nalgas, caderas, muslos, rodillas, etc. Se requiere uso de anestesia general.
10. **Mastopexia:** Procedimiento quirúrgico que permite modificar la altura y forma de las mamas remodelando el aspecto caído y flácido. En algunos casos, además de subirlo, puede darse más turgencia, cambiar tamaño y posición de la aréola o reducirla y , ocasionalmente, aumentar el tamaño de los pechos.

11. **Mini-Lipo:** Procedimiento quirúrgico ambulatorio y con anestesia local, cuyo objetivo es la eliminación de grasa focalizada en determinadas partes del cuerpo.
12. **Ninfoplastia:** Cirugía que tiene por objetivo cambiar el aspecto de los labios menores vaginales reduciendo su tamaño cuando las alas están demasiado grandes, lo que da un aspecto envejecido. Se retira la capa superficial de la mucosa labial con el objeto de conservar una armonía y una anatomía de los labios, preservando la pigmentación, la sensibilidad y el aspecto estético.
13. **Rinoseptoplastia:** Cirugía estética y funcional que pretende corregir tanto la forma externa de la nariz como la desviación del tabique nasal, con el objetivo de lograr una buena funcionalidad nasal.
14. **Vaginoplastia:** También conocida como rejuvenecimiento vaginal, es una operación que recupera la tonicidad perdida de los músculos de la vagina a raíz de los partos o debido al envejecimiento y/o menopausia. Mejorar la tonicidad del músculo vaginal tiene por resultado mayor fuerza y capacidad para contraer la vagina, lo que favorece la fricción en la penetración y aumenta el placer de la mujer y su pareja durante las relaciones sexuales.

Anexo 3: Indicadores para establecer variable GSE en entrevistadas

TABLA DE INGRESOS ASOCIADOS A TRAMOS DE INGRESO PER CÁPITA EQUIVALENTE PARA CLASIFICACIÓN – Mayo 2019

	may-19	LÍMITES DE INGRESO FAMILIAR MENSUAL (EN MILES DE \$) SEGÚN TAMAÑO DEL HOGAR									
		1 miembro	2 miembros	3 miembros	4 miembros	5 miembros	6 miembros	7 miembros	8 miembros	9 miembros	10 miembros o +
Tramos de YPE	1	< 125	< 202	< 269	< 329	< 385	< 437	< 487	< 534	< 580	< 625
	2	125 - 217	202 - 353	269 - 469	329 - 574	385 - 671	437 - 762	487 - 849	534 - 932	580 - 1012	625 - 1089
	3	218 - 379	354 - 616	470 - 818	575 - 1000	672 - 1170	763 - 1329	850 - 1480	933 - 1625	1013 - 1765	1090 - 1900
	4	380 - 661	617 - 1074	819 - 1427	1001 - 1745	1171 - 2040	1330 - 2317	1481 - 2581	1626 - 2834	1766 - 3078	1901 - 3314
	5	662 - 1153	1075 - 1873	1428 - 2488	1746 - 3043	2041 - 3557	2318 - 4042	2582 - 4502	2835 - 4943	3079 - 5368	3315 - 5779
	6	1154 - 2011	1874 - 3267	2489 - 4339	3044 - 5307	3558 - 6204	4043 - 7049	4503 - 7852	4944 - 8622	5369 - 9363	5780 - 10079
	7	> 2011	> 3267	> 4339	> 5307	> 6204	> 7049	> 7852	> 8622	> 9363	> 10079

Clasificación GSE por INGRESO PCE y EDU-OCU del PSH

EDUCACIÓN PSH	OCUPACIÓN PSH	Tramos de ingreso autónomo per cápita equivalente						
		YPCE1	YPCE2	YPCE3	YPCE4	YPCE5	YPCE6	YPCE7
Básica incompleta	Trabajadores no calificados	E	E	D	C3	C3	C2	C2
Básica completa	Trabajadores no calificados	E	E	D	C3	C3	C2	C2
Básica incompleta	Oficiales, Operarios y Artesanos	E	D	D	C3	C3	C2	C2
Básica completa	Oficiales, Operarios y Artesanos	E	D	D	C3	C2	C2	C2
Media inc o completa	Trabajadores no calificados	E	D	D	C3	C2	C2	C2
Básica incompleta	Operadores de instalaciones y máquinas, agricultores Vendedores, trabajadores de servicios / Sin información	E	D	D	C3	C2	C2	C2
Básica completa	Operadores de instalaciones y máquinas, agricultores Vendedores, trabajadores de servicios / Sin información	E	D	D	C3	C2	C2	C2
Media inc o completa	Oficiales, Operarios y Artesanos	E	D	D	C3	C2	C2	C2
Básica incompleta	Empleados de Oficina	E	D	D	C3	C2	C2	C2
Media inc o completa	Operadores de instalaciones y máquinas, agricultores Vendedores, trabajadores de servicios / Sin información	E	D	C3	C3	C2	C2	C1b
Básica completa	Empleados de Oficina	E	D	C3	C3	C2	C2	C1b
Técnica inc o completa / Univ inc	Trabajadores no calificados	E	D	C3	C3	C2	C2	C1b
Básica incompleta	Técnicos y Profesionales de Nivel Medio	E	D	C3	C3	C2	C2	C1b
Media inc o completa	Empleados de Oficina	E	D	C3	C3	C2	C2	C1b
Básica completa	Técnicos y Profesionales de Nivel Medio	E	D	C3	C3	C2	C2	C1b
Técnica inc o completa / Univ inc	Oficiales, Operarios y Artesanos	D	D	C3	C3	C2	C2	C1b
Técnica inc o completa / Univ inc	Operadores de instalaciones y máquinas, agricultores	D	B	C3	C2	C2	C2	C1b
Media inc o completa	Técnicos y Profesionales de Nivel Medio	D	D	C3	C2	C2	C2	C1b
Univ completa o más	Trabajadores no calificados	D	D	C3	C2	C2	C2	C1b
Básica incompleta	Directivos y Profesionales de Nivel Alto	D	D	C3	C2	C2	C2	C1b
Técnica inc o completa / Univ inc	Empleados de Oficina	D	D	C3	C2	C2	C2	C1b
Básica completa	Directivos y Profesionales de Nivel Alto	D	D	C3	C2	C1b	C1b	C1b
Univ completa o más	Oficiales, Operarios y Artesanos	D	C3	C3	C2	C1b	C1b	C1b
Univ completa o más	Operadores de instalaciones y máquinas, agricultores Vendedores, trabajadores de servicios / Sin información	D	C3	C3	C2	C1b	C1b	C1b
Media inc o completa	Directivos y Profesionales de Nivel Alto	D	C3	C3	C2	C1b	C1b	C1a
Técnica inc o completa / Univ inc	Técnicos y Profesionales de Nivel Medio	D	C3	C3	C2	C1b	C1b	C1a
Univ completa o más	Empleados de Oficina	D	C3	C2	C2	C1b	C1b	C1a
Técnica inc o completa / Univ inc	Directivos y Profesionales de Nivel Alto	D	C3	C2	C2	C1b	C1a	C1a
Univ completa o más	Técnicos y Profesionales de Nivel Medio	D	C3	C2	C2	C1b	C1a	C1a
Univ completa o más	Directivos y Profesionales de Nivel Alto	C3	C3	C2	C1b	C1a	C1a	AB

Anexo 4: Consentimiento informado online

Universidad Mayor - Facultad de Humanidades - Escuela de Sociología

Santiago, Mayo 2020

*Obligatorio

Consentimiento informado

He sido invitada a participar en la investigación "Motivaciones de las mujeres chilenas para reconfigurar sus cuerpos mediante cirugía plástica estética" a cargo de Natalia García Canceco, estudiante de Sociología de la Universidad Mayor.

El propósito general del estudio es describir las motivaciones que experimentan mujeres en Chile para reconfigurar sus cuerpos mediante cirugía plástica.

Toda la información generada será confidencial, se discutirá en privado y no será conocida por personas ajenas a la investigación. Cuando se reporten los resultados, se tomarán resguardos para evitar entregar información que permita mi identificación.

Se me ha solicitado participar de una entrevista en profundidad de manera voluntaria. Se me ha asegurado que la información obtenida será utilizada solamente para fines académicos. También se me ha dado la posibilidad de no participar en él si no deseo hacerlo, de retirarme y de no responder algunas preguntas si así lo estimo conveniente.

Ante cualquier duda o inconveniente, puede contactar al profesor guía de la presente investigación, profesor Claudio Varas Miño, académico y director docente de la escuela de Sociología de la Universidad Mayor, al correo electrónico claudio.varas@umayor.cl.

Declaro que he leído el presente documento, se me ha explicado en qué consiste el estudio y mi participación en el mismo, he tenido la posibilidad de aclarar mis dudas y tomo libremente la decisión de participar en él.

A continuación, completa los datos solicitados para confirmar tu participación

Fecha de entrevista *

Fecha

dd-mm-aaaa

Nombre completo *

Tu respuesta

Email *

Tu respuesta

*

Confirmando mi participación y autorizo el manejo de la información con fines exclusivos de la investigación

Enviar

Anexo 5: Mapas temáticos

Figura 3

Detalle esquema figura 3: Ideales de belleza y percepción corporal

Los **ideales de belleza (1)** juegan un rol fundamental en la motivación para realizarse una cirugía plástica estética. Estos ideales cuentan con diversas **fuentes de promoción (2)**, como el Entorno cercano (Amigos, pares y familia), los medios de comunicación (Televisión, revistas femeninas), Internet (foros y redes sociales), la cultura pop a través de músicos, modelos, celebridades y actores; y el mundo de la educación y el trabajo, a través de la formación profesional o el mundo laboral.

Estos **ideales son percibidos (3)** por las entrevistadas de forma negativa, siendo vistos como "imposibles", "absurdos", "dañinos", entre otras. Además, el **ideal de belleza hegemónico es caracterizado** por cuerpos delgados y tonificados, pieles blancas, cabello rubio, y con fuerte enfoque en cintura, pechos y traseros, las que además se exageran características más sexualizadas. A partir de esto, las entrevistadas **caracterizan sus propios ideales de belleza (4)**, asociándolo a cuerpos delgados y tonificados, además del deseo de alcanzar una vida equilibrada y sana, y empoderamiento y autoaceptación sobre sus cuerpos.

La percepción y caracterización del ideal actual, junto con las características del ideal al que se aspira, determinan una **postura (5)** de las entrevistadas frente a la influencia de los ideales de belleza, la que puede ser de indiferencia, cuestionamiento y puesta en tensión o aceptación y ajuste a los ideales.

Estas posturas generan un **comportamiento (7)** frente a los ideales de belleza. Cuando hay aceptación y ajuste a éstos, ese comportamiento se caracteriza por: evitar situaciones o elementos, como sacarse fotos, desvestirse frente a otros, tener sexo, mirarse al espejo, usar determinadas prendas que evidencien los atributos corporales con los que no se está satisfecho o ir a algunos lugares como la playa, la piscina y todo aquel en que el cuerpo sea objeto de evaluación. Por otro lado, están aquellas acciones que apuntan a corregir la(s) parte(s) del cuerpo con las que no se está satisfecho o no cumplen con los ideales. Entre estas acciones encontramos la realización de masajes, el uso de maquillaje, el entrenamiento físico, las dietas y la cirugía plástica.

Cuando se elige la cirugía plástica como la práctica para "corregir" el cuerpo, es muy importante el **acceso a información y socialización de la cirugía plástica (8)** como una práctica de reconfiguración corporal.

Esta información se obtiene a través de las **mismas fuentes de información y promoción que utilizan los ideales de belleza**. Así es como encontramos al entorno cercano, con

amigos/pares y familia; los medios de comunicación, representado por la televisión y las revistas femeninas; la cultura pop, a través de la vida de músicos, modelos, celebridades y actores; Internet, con foros especializados e Instagram; y el mundo relacionado con la educación y el trabajo, principalmente representado con experiencias del mundo laboral o durante la formación profesional. Estas fuentes se encargan de informar sobre los médicos, los procedimientos quirúrgicos que pueden realizarse, las tendencias y también referentes, ya sea de cirugías o de "cómo" se quiere lucir.

Todo esto contribuye a generar concepciones sobre la cirugía plástica estética. Para las entrevistadas, éstas pueden ser de tres tipos: Negativas, por obsesiones con la cirugía, la ilusión de "magia" que se genera con esta práctica, o la frivolidad relacionada con mejorar la apariencia física; Neutras, al ser consideradas un bien de consumo al que se puede acceder si se tiene la capacidad económica de costear un tratamiento; y Positivas, ya que se considera una herramienta para corregir, superar complejos y aumentar la autoestima.

Por otro lado, los ideales de belleza influyen sobre la **percepción corporal (6)** de los sujetos, ya sea la percepción social (los demás) y la autopercepción, es decir, la forma en que las entrevistadas perciben su cuerpo, la cual también estará determinada por la percepción social.

En el caso de la **percepción social**, se presentan 2 categorías: percepción específica de la parte del cuerpo que fue operada y la percepción del cuerpo en general. La percepción social específica se presenta como disconformidad de los otros, y se manifiesta en forma de burlas y comparaciones negativas con los pares; pero también hay casos en que hay aceptación del entorno, ya que existe una valoración por el atributo que las entrevistadas evalúan más negativamente. Mientras que la percepción social general, se presenta como disconformidad, principalmente asociado al peso corporal de las participantes.

La **autopercepción corporal** también se presenta de forma general y específica. A nivel general, hay disconformidad asociada a un fuerte enfoque en el peso, a considerarse poco atractivas y/o poco bonitas. Mientras que, a un nivel específico, existe rechazo, en casos en que la zona del cuerpo intervenida es vista como deforme, ajena o fea; y en otro nivel de disconformidad, considerando los atributos como poco desarrollados, la existencia de un defecto o asimetría; o bien se considera excesivo.

Esta percepción corporal también va a determinar el comportamiento de las entrevistadas en relación a su cuerpo, por lo que influye en la decisión de corregir sus atributos a partir de prácticas de reconfiguración corporal como la cirugía plástica estética.

Figura 4

Detalle esquema figura 4: Motivaciones para la cirugía plástica estética

Las motivaciones se clasificaron en tres **tipos (2)**, considerando la Teoría de la Autodeterminación que establece un espectro entre las motivaciones extrínsecas (puramente influidas por el entorno), intrínsecas (determinadas sin influencia externa) e intermedias (una mezcla entre extrínsecas e intrínsecas). Entre las **extrínsecas** están aquellas que buscan ajustarse a cánones de belleza o bien verse mejora o más linda, es decir, aquellas con una influencia directa del exterior que se presenta como una internalización de las reglas de control social corporal. Las **intrínsecas**, son aquellas impulsadas por la necesidad de mejorar la autoestima o el bienestar, superar traumas o corregir lo que se siente que molesta o sobra. Y las motivaciones "**intermedias**" son aquellas que apelan a recuperar una figura física anterior, lograr una coherencia entre lo que se siente (energía, juventud) y la apariencia, y obtener un beneficio funcional. Aunque se realiza esta clasificación para ajustarse al modelo de TAD, ninguna de las motivaciones son 100% intrínsecas ni extrínsecas, ya que para ambos casos operan factores internos y externos a la hora de tomar la decisión de operarse. No todo es puramente agencia ni puramente influencia de la estructura social.

En el proceso de consolidación de las motivaciones de mujeres para realizarse una cirugía plástica, el **acceso y la socialización de información sobre cirugía plástica (3)** (en detalle en punto 8, Figura 4, Anexo 6), son un factor importante al proveer de información que permite construir las concepciones positivas sobre la cirugía plástica y, también, al acceder a información que permite elegir al médico y el procedimiento quirúrgico.

En el proceso de **búsqueda y elección (4)**, algunas entrevistadas tienen una participación **activa**, con pacientes que se hicieron cargo de la búsqueda de información, de procedimientos y/o de los médicos tratantes. Si bien hay una participación activa, algunas entrevistadas alcanzan mayores niveles de información sobre el proceso, mientras que otras no obtienen toda la información necesaria, principalmente asociado al postoperatorio. En las entrevistadas que tuvieron una participación más **pasiva**, las entrevistadas se someten a las cirugías sin mucha información sobre el proceso, o bien se quedan con la información que su entorno o el médico les entrega, lo cual puede incidir en la evaluación que se hace del proceso posoperatorio y la posibilidad de someterse a nuevas cirugías (más detalle en Figura 6, Anexo 6).

En relación a subcategoría de la **búsqueda del médico**, en algunas entrevistadas corresponde a una decisión absolutamente **personal**, sin otras personas determinando su decisión; para otras, fue importante la **sugerencia** por parte de su entorno cercano; y, existen los casos en

que el médico tratante fue **impuesto**, principalmente, por los padres en aquellos casos de entrevistadas que se operaron siendo jóvenes (19 y 26 años), y donde todo el financiamiento estuvo a cargo de otras personas; o bien en casos en que otro médico requiere que un profesional de su equipo de confianza ejecute la cirugía como complemento de otro tratamiento.

Con la **elección del procedimiento**, surgen casos similares a los de la elección médica. Están aquellos en que las entrevistadas, por **iniciativa propia y decisión personal**, eligen la cirugía que se quieren realizar; en otras, corresponden a **sugerencias** dadas por su entorno (familia o pares) o por el médico, quien sugiere un tratamiento que complementarían la cirugía que lleva a la consulta o se presenta como una oportunidad de abaratar costos de pabellón; y hay casos en que el procedimiento fue **impuesto por terceros**, en este caso el mismo médico que realiza procedimientos complementarios sin consultar con la paciente o bien realiza un procedimiento distinto del solicitado y que no resuelve la molestia de la paciente.

Finalmente, en la categoría de los **factores decisivos**, y como otra parte del proceso de establecer las motivaciones y movilizar hacia la realización de la cirugía, se evaluaron factores facilitadores y obstaculizadores. En el caso de las entrevistadas, sólo se presentaron factores **facilitadores**, asociados a contar el financiamiento necesario (ya sea propio o por terceros); tener tiempo para el proceso de posoperatorio, el que considera licencia médica; contar con personas que apoyen y colaboren con los cuidados posoperatorios; la posibilidad de que su sistema de salud privado (ISAPRE) pueda cubrir los costos asociados; confiar en las recomendaciones dadas sobre médico y recinto hospitalarios; y, finalmente, las acreditaciones del médico, es decir, que sea un profesional que cuente con la especialización en cirugía plástica estética y no cualquier médico u otro profesional de salud, como un odontólogo o un cirujano general. Estos factores también influirán en el proceso de búsqueda y elección.

Figura 5

Detalle figura 5: Esquema de la experiencia con la cirugía plástica estética

La experiencia con la cirugía plástica estética de las entrevistadas se construye a partir de 4 categorías: La etapa preoperatoria (2), considerada desde la consulta con el médico hasta el día de la cirugía; etapa posoperatoria (3), que va desde la cirugía hasta el alta médica con los resultados definitivos de la intervención; la postura frente a futuras cirugías (4) y la disposición de las entrevistadas de relatar su experiencia (5).

En la **etapa preoperatoria (2)** se presentan 2 subcategorías: la **calificación general de la experiencia**, la que para las entrevistadas fue calificada como **positiva**, ya que se trata de un periodo que se vive con mucha emoción y felicidad, al ver la posibilidad real de cumplir "un sueño" al realizarse la cirugía; **mixta**, ya que se vive con ansiedad, siendo una mezcla de emoción y preocupación por lo que se viene; y **negativa**, en la que prima el miedo a complicaciones con el procedimiento o resultados no esperados. Por otro lado, un elemento fundamental que surge en la etapa posoperatoria es la **entrega de información sobre el posoperatorio**: dolores, molestias, cuidados, tiempos de recuperación, entre otros. Para aquellas entrevistadas que sí tuvieron acceso a esta información, se tiende a una mejor calificación de la experiencia global, pero para aquellas en que esta entrega fue inexistente o insuficiente, el posoperatorio resulta más complejo y disminuye las posibilidades de estar abierta a una futura cirugía plástica estética. Por tanto, esta subcategoría tiene una gran influencia en la etapa posoperatoria.

De la categoría **etapa posoperatoria (3)** se presentan tres subcategorías. La **calificación de la experiencia en general**, la que, por algunas entrevistadas, se califica como **positiva** al contar con buen control de las molestias, apoyo y cuidados del equipo médico y/o de su red de apoyo; y será calificada como **negativa**, principalmente, por las molestias posoperatorias como dolores, moretones, incomodidad y secuelas. en este último caso, las entrevistadas recibieron poca o nula información sobre cómo sería esta etapa, ya que no fue entregada por su equipo médico o no hubo una búsqueda activa de esta información por parte de las pacientes.

Una segunda subcategoría son los **resultados y expectativas** sobre la cirugía. Aquellas que reportan **satisfacción**, hacen referencia a haber obtenido los resultados que se ajustaron a sus expectativas y a lo informado por su médico tratantes. Por otro lado, un grupo de las entrevistadas se declara **insatisfecha** en este ámbito, ya que los resultados no fueron los

esperados, se realizaron procedimientos que no resolvieron la molestia inicial o quedaron con secuelas que podrían revertirse con nuevas cirugías.

La tercera subcategoría trata sobre los **efectos** de la cirugía en sus vidas, éstos pueden ser calificados como positivos y negativos. Entre los **efectos positivos** encontramos un aumento de la autoestima y la seguridad, una mejora en su vida sexual y una mayor facilidad para usar y encontrar vestuario. Mientras que los **efectos negativos** se presentan como cicatrices no esperadas, excedentes de piel asociado a la cirugía, incomodidad para realizar actividades, como deportes o dormir cómodamente, y dolor. Estos efectos, junto con toda la etapa posoperatoria, influirán en la postura (4) de las entrevistadas a futuras cirugías.

La subcategoría de **postura frente a futuras cirugías (4)** se presentan tres tipos: **aceptación**, motivado por el deseo de corregir otras "imperfecciones", corregir secuelas de la cirugía ya realizada, los eventuales efectos de la maternidad y vejez sobre sus cuerpos, o corregir la cirugía realizada; **Indecisión** se presenta en casos en que las entrevistadas declaran vivir cuestionamientos personales sobre la aceptación de sus cuerpos o bien están a la espera de nuevas tecnologías que permitan corregir "imperfecciones" sin efectos negativos como las cicatrices u otras molestias; y aquellas que **rechazan** la posibilidad de nuevas cirugías, hacen referencia a un proceso de autoaceptación corporal o, siendo este caso el principal, que la experiencia posoperatoria fue negativa y no quieren pasar nuevamente por ella.

Finalmente, el **relato de la experiencia** con la cirugía plástica se experimenta de dos formas: algunas entrevistadas están **abiertas** a hablar de su experiencia de forma sincera, ya que están muy satisfechas y orgullosas de los resultados, desean ayudar a otros derribando mitos o dando toda la información posible sobre su proceso, o son personas con una personalidad abierta y sincera que no tienen problemas con hablar pública y espontáneamente de la experiencia; por otro lado están aquellas que lo viven de forma **secreta** ya que tienen miedo a los prejuicios asociados a realizarse una cirugía plástica o bien consideran que se trata de un tema personal que no debe ser tratado abiertamente con otras personas.

Anexo 6: Figura 6 - Mapa temático completo

Anexo 7: Respuesta a solicitud de información al MINSAL a través del Consejo para la Transparencia

GABINETE MINISTERIAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
1516

ORD. A/102 N° 1604

ANT.: Solicitud por Ley 20.285.

MAT.: Responde solicitud Folio A0001T0010042.

Santiago, 13 MAY 2020

DE: SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

A : SRTA. NATALIA GARCÍA CANCECO

Junto con saludar, informo a usted que esta Secretaría de Estado ha recibido la solicitud del folio de la materia, amparada en la ley 20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La materia de la solicitud es la siguiente:

"Solicita información del DEIS en relación a las intervenciones quirúrgicas realizadas en el Sistema de Sector Privado, con información de Sexo y edad, durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, con foco en las intervenciones quirúrgicas Electivas vinculadas a Cirugía Plástica y Reconstructiva."

En respuesta a su consulta, se informa que los antecedentes requeridos se encuentran disponibles en las bases de datos de egresos hospitalarios publicada en la página web <https://deis.minsal.cl/>, opción datos abiertos. Es necesario mencionar que en las variables CODIGO_INTERV_Q_PPAL y GLOSA_INTERV_Q_PPAL podrá identificar las intervenciones quirúrgica, pero no es determinable si son electivas o no, ya que ese criterio no se consigna en el Informe de Egresos Hospitalarios.

Asimismo, es menester señalar que no existe una validación entre el diagnóstico de egreso (DIAG1) y el código de la intervención quirúrgica (CODIGO_INTERV_Q_PPAL).

Esta respuesta incluye la totalidad de la información disponible con la que cuenta esta Subsecretaría, conforme a lo establecido en el Artículo 10º de la Ley Nº 20.285. Sin perjuicio de lo anterior, si estima que esta respuesta no se ajusta a derecho, usted dispone de un plazo de quince (15) días hábiles, contado desde la fecha de la notificación de esta respuesta, para interponer un reclamo ante el Consejo para la Transparencia, www.consejotransparencia.cl.

Saluda atentamente a usted,

DRA. PAULA DAZA MARRONA
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

- Srta. Natalia García Canceco
- Subsecretaría de Salud Pública
- Unidad de Transparencia
- Oficina de Partes

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO DE CHILE
www.minsal.cl
Mac Iver 541, Santiago, Chile - Teléfonos (56-2) 5740 100

UNIVERSIDAD MAYOR
FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES Y ARTES

En la **Facultad de Ciencias Sociales y Artes (FACSA)** de la Universidad Mayor formamos profesionales creativos, colaboradores y con sensibilidad para comprender y responder a las necesidades de las personas y a los desafíos sociales contemporáneos como la digitalización, diversidad, sustentabilidad y envejecimiento. Promovemos las ciencias sociales con impacto y el arte transformador, valorando los saberes abiertos, la diversidad de perspectivas, el trabajo interdisciplinario, la generación de soluciones innovadoras ante problemas reales y el aporte de valor a las personas y sociedades.

Nuestros **Documentos de Trabajo FACSA**, en formato libre, buscan canalizar y difundir la producción de conocimiento en disciplinas y temáticas de la facultad a académicos/as, estudiantes y público general.

Las opiniones y conclusiones expresadas en los **Documentos de Trabajo FACSA** son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan necesariamente las posturas de la facultad o la institución.

Si quieres contribuir con un Documento de Trabajo FACSA, escribe facsa@umayor.cl, solicitando el instructivo para autores.